

Contenido

- 3 *Genética y mejoramiento*
Efecto del estrés hídrico sobre el comportamiento de cultivares de *Coffea arabica* bajo condiciones *in vitro*
Ramón Antonio Ramos-Navas, Tesfaye Shimber, Taye Kufa, Felipe Martínez-Suárez, Endale Taye, Wondyifraw Tefera, Endale Gebre y Ayelign Mengecha
- 8 *Fitotecnia*
Influencia de las buenas prácticas agrotécnicas en los resultados productivos de la UBPC cafetalera Seguidores del Che
Francisco Rodríguez-Patterson, Rolando Viñals-Núñez, Rogelio Ramos-Hernández y Osmani Fernández-Palacios
- 13 Resultados de la aplicación de tecnologías en el desarrollo cafetalero de cuatro fincas de la Unidad Básica de Producción Cooperativa 14 de Junio
Lázaro Arañó-Leyva, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Délira Navarro-Ocaña, Mario J. Verdecia-García y Alexei Yero-Guevara
- 20 Producción de injertos de café en Cuba
Genovevo Grave de Peralta-Hechavarría, Pascual Caro-Cayado, Maritza Idilia Rodríguez-Castro y Norlan Moran-Rodríguez
- 25 *Suelos y agroquímica*
Efecto del Nutripel en el crecimiento de posturas de cafeto y cacao
Carlos Alberto Bustamante-González, Maritza Idilia Rodríguez-Castro, Norlan Moran-Rodríguez y Adolfo Ramos-Marzan
- 30 Efecto de dosis de N, P, K e incorporación de la *Canavalia ensiformis* como abono verde en el crecimiento vegetativo del *Coffea canephora* Pierre ex Froehner
Maritza Idilia Rodríguez-Castro, Carlos Alberto Bustamante-González, Alberto Pérez-Díaz, Rolando Viñals-Núñez y Lázaro Arañó-Leyva
- 38 *Tecnología industrial y preindustrial*
Utilización de diferentes materiales en el tapado del cacao en fermentación en cajas
Wilfredo Lambertt-Lobaina, Antonio Oliveros-Vera, Miguel Menéndez-Grenot, Fernando Selva-Hernández y Pablo Clapé-Borges
- 44 *Investigación participativa*
Evaluación preliminar de la subcuenca Bayamo en la zona montañosa de Guisa, de la provincia de Granma para la producción orgánica de café
Délira Navarro-Ocaña, Pascual Caro-Cayado y Alcibiades Aguilar-Báez
- 54 *Extensionismo agrícola*
Registro de la avifauna en áreas de referencia científica de *Theobroma cacao* Lin.
Pablo Clapé-Borges, Miguel Menéndez-Grenot, Miguel Suárez-Núñez, Wilfredo Lambertt-Lobaina, Pedro Ochoa-Mena, Délira Navarro-Ocaña, Gelasio A. Matos-Alonso, Osnielkís Sánchez-Durán y Yannolis Matos-Cueto
- 59 *Comunicación corta*
Estrategia para la validación y actualización de la base normativa de café y cacao
Délira Navarro-Ocaña, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Eliosmar Vázquez-López, Mario J. Verdecia-García y Alexei Yero-Guevara
- 63 Actualización de cartas tecnológicas para el cultivo del café
Eliosmar Vázquez-López, Alcibiades Aguilar-Báez y Wilfredo Díaz-Hernández

Contents

- 3 *Genetic and improvement*
Effect of the water stress on the behavior of *Coffea arabica* cultivar under *in vitro* conditions
Ramón Antonio Ramos-Navas, Tesfaye Shimber, Taye Kufa, Felipe Martínez-Suárez, Endale Taye, Wondyifraw Tefera, Endale Gebre and Ayelign Mengecha
- 8 *Cropping farm*
Influence of the good agrotechnical practice in the productive results of the coffee plantation UBPC Seguidores del Che
Francisco Rodríguez-Patterson, Rolando Viñals-Núñez, Rogelio Ramos-Hernández and Osmani Fernández-Palacios
- 13 Results of the application of technologies in the coffee development of four farms of the Basic Unit of Cooperative Production June 14
Lázaro Arañó-Leyva, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Délira Navarro-Ocaña, Mario J. Verdecia-García and Alexei Yero-Guevara
- 20 Production of coffee grafting in Cuba
Genovevo Grave de Peralta-Hechavarría, Pascual Caro-Cayado, Maritza Idilia Rodríguez-Castro and Norlan Moran-Rodríguez
- 25 *Soils and Agro-chemistry*
Effect of Nutripel in the growth of coffee and cocoa seedlings
Carlos Alberto Bustamante-González, Maritza Idilia Rodríguez-Castro, Norlan Moran-Rodríguez and Adolfo Ramos-Marzan
- 30 Effect of N, P, K dosis and incorporation of the *Canavalia ensiformis* like green manure in the vegetative growth of the *Coffea canephora* Pierre ex Froehner
Maritza Idilia Rodríguez-Castro, Carlos Alberto Bustamante-González, Alberto Pérez-Díaz, Rolando Viñals-Núñez and Lázaro Arañó-Leyva
- 38 *Industrial and pre-industrial technology*
Use of different materials in the cocoa covered in fermentation in boxes
Wilfredo Lambertt-Lobaina, Antonio Oliveros-Vera, Miguel Menéndez-Grenot, Fernando Selva-Hernández and Pablo Clapé-Borges
- 44 *Participative investigation*
Preliminary evaluation of the sub-basin 'Bayamo', in the mountainous area of Guisa to the Granma province for the organic production of coffee
Délira Navarro-Ocaña, Pascual Caro-Cayado and Alcibiades Aguilar-Báez
- 54 *Agricultural extension*
Birdfauna registration in areas of the scientific reference of *Theobroma cocoa* Lin.
Pablo Clapé-Borges, Miguel Menéndez-Grenot, Miguel Suárez-Núñez, Wilfredo Lambertt-Lobaina, Pedro Ochoa-Mena, Délira Navarro-Ocaña, Gelasio A. Matos-Alonso, Osnielkís Sánchez-Durán and Yannolis Matos-Cueto
- 59 *Short communication*
Strategy for validation and actualization of the normative base of coffee and cocoa
Délira Navarro-Ocaña, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Eliosmar Vázquez-López, Mario J. Verdecia-García and Alexei Yero-Guevara
- 63 Modernization of technological letter for the coffee cultivation
Eliosmar Vázquez-López, Alcibiades Aguilar-Báez and Wilfredo Díaz-Hernández

Genética y mejoramiento

Efecto del estrés hídrico sobre el comportamiento de cultivares de *Coffea arabica* bajo condiciones *in vitro*¹

Ramón Antonio Ramos-Navas*, Tesfaye Shimer**, Taye Kufa**, Felipe Martínez-Suárez*, Endale Taye**, Wondyifraw Tefera**, Endale Gebre*** y Ayelign Mengecha**

Resumen

La investigación se desarrolló en el Laboratorio de Biotecnología en el Centro de Investigaciones Agrícolas de Gima (Jimma Agricultural Research Centre), al suroeste de Etiopía; en el período comprendido entre enero y octubre de 2007, con el objetivo de evaluar el efecto del estrés osmótico (estrés hídrico) sobre el crecimiento del tallo y raíces de cuatro cultivares de *Coffea arabica* bajo condiciones de cultivo *in vitro*. Se utilizaron muestras de semillas maduras de cuatro cultivares de *Coffea arabica* (Aba Buna, F-59, 7487 y Gawe) producidas en la temporada de 2006 a 2007 y beneficiadas por el departamento de Coffee Breeding y Coffee Agronomy de JARC. Los embriones cigóticos se depositaron sobre el medio basal SH (Schenk and Hildebrandt, 1972), conteniendo BAP (0,02 mg/L), ANA (0,02 mg/L) y GA₃ (0,05 mg/L). Se utilizaron seis concentraciones del agente osmótico Manitol (0, 2, 4, 6, 8 y 10 %) por cada genotipo de café. Se encontraron diferencias significativas entre los germoplasmas de café sometidos al estrés ($p < 0,05$) para la longitud de la raíz. El crecimiento de la raíz de los cuatro cultivares fue significativamente inhibido con el estrés osmótico producido por el uso del Manitol. Sin embargo, una concentración de Manitol al 2 % produjo la estimulación en la elongación de la raíz a los 20 días y 45 días luego del tratamiento. Las dosis letales (DL) para el crecimiento de la raíz fueron del 6 % de Manitol a los 20 días, y 6,5 % de Manitol a los 10 y 45 días.

Palabras clave: estrés osmótico, estrés hídrico, cultivo de tejido, cultivo de embriones.

Abstract

The investigation was developed in the biotechnology laboratory in the Centro de Investigaciones Agrícolas of Gima (Jimma Agricultural Research Centre), to the Southwest of Ethiopia; between January and October of the 2007 period; to value the effect of the osmotic stress (water stress) on the growth of the stalk and roots of four cultivars of *Coffea arabica* under cultivation conditions *in vitro*. Samples of mature seeds of four *Coffea arabica* cultivars were used (Aba Buna, F-59, 7487 and Gawe), taken place in the season from the 2006 to the 2007 and benefitted by Coffee Breeding department and Coffee Agronomy of JARC. The zygotic embryos were deposited on the basal means SH (Schenk and Hildebrandt, 1972), containing BAP (0.02 mg/L), ELL (0.02 mg/l) and GA₃ (0.05 mg/L). Six concentrations of the Manitol osmotic agent's (0, 2, 4, 6, 8 and 10 %) were used for each coffee genotype. A significant differences among the coffee germplasm subjected to the stress ($p < 0.05$) for the root longitude. The growth of the root of the four cultivars was significantly inhibited with the osmotic stress taken place by the use of the Manitol. However, a Manitol concentration to 2 % produced the stimulation in the elongation from the root to the 20 days and 45 days after the treatment. The lethal doses (DL) for the root growth were 6 % from Manitol to the 20 days and 6.5 % from Manitol to the 10 days and 45 days.

Key words: osmotic stress, water stress, tissue culture, embryos cultivation.

¹ Recibido: 24/12/2010

Aprobado: 2/5/2011

* Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, Santiago de Cuba. genetica1@tercerfrente.inaf.co.cu

** Jimma Agricultural Research Centre (JARC), P. Bo. Box 192, Jimma, Ethiopia

*** Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR), Addis Ababa, Ethiopia

Introducción

El agua es un componente fundamental del metabolismo de los organismos vivos, facilitando diferentes reacciones biológicas por ser el solvente el medio de transporte y el refrigerante (Bohnert, Nelson y Jensen, 1995). En las plantas y otros fotoautotróficos el agua juega el papel adicional de proporcionar la energía necesaria para desarrollar la fotosíntesis. Las moléculas de agua son divididas en un proceso de autólisis para rendir los electrones que se usan en este proceso (Salisbury y Ross, 1992).

El estrés provocado por la sequía es uno de los factores más importantes que limitan altos rendimientos de las cosechas a nivel mundial (Jones y Corlett, 1992). Los síntomas más notorios de déficit de agua son crecimiento reducido, disminución en la eficiencia del uso del CO₂ por cierre de estoma y senescencia temprana de hojas más viejas (Bradford y Hsiao, 1982).

El déficit de humedad es uno de los principales problemas que impiden la expansión del café en áreas del norte de Etiopía. En este contexto se han realizado diversos esfuerzos en condiciones controladas y de campo en el sudeste de Etiopía con el objetivo de entender los mecanismos de tolerancia a la sequía e identificar y mejorar los genotipos tolerantes (Tesfaye, 2006). Desarrollar técnicas de campo para evaluar resistencia de los genotipos a la sequía es engorroso.

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto del estrés osmótico (estrés hídrico) sobre el crecimiento del tallo y raíces de cuatro cultivares de *Coffea arabica* bajo condiciones de cultivo *in vitro*.

Materiales y métodos

La investigación se desarrolló en el Laboratorio de Biotecnología del Jimma Agricultural Research Centre (JARC), sureste de Etiopía, durante el período comprendido entre enero y octubre de 2007. Muestras de semillas maduras de cuatro selecciones de *Coffea arabica* (Aba Buna, F-59, 7487 y Gawe) producidas en la temporada de 2006 a 2007 y beneficiadas por el departamento de Coffee Breeding y Coffee Agronomy de JARC, se usaron en la presente investigación.

Las semillas fueron seleccionadas en el laboratorio teniendo en cuenta el vigor, color y sanidad. Posteriormente se sumergieron en una solución de ácido fórmico (1,6 % v/v) por 30 min, lavadas tres veces con agua desti-

lada estéril y sumergidas en una solución de ácido bórico (0,5 %) por 72 h. En la segunda desinfección las superficies de las semillas fueron esterilizadas en un 20 % (v/v) de hipoclorito de sodio por 20 min, seguido por tres lavadas con agua destilada estéril bajo condiciones asépticas en la cabina de flujo laminar (Ramos y Ochoa, 1999). Finalmente, las semillas fueron lavadas tres veces con agua destilada estéril con cisteína.

Los embriones fueron extraídos asépticamente a través de un corte longitudinal en la semilla en la orientación que esta localizado el embrión; posteriormente el endospermo fue removido cuidadosamente dejando libre sin cubierta al embrión. Estos fueron plantados en el medio de cultivo con ayuda de un escalpelo.

Los embriones fueron depositados sobre el medio basal SH (Schenk e Hildebrandt, 1972), conteniendo BAP (0,02 mg/L), ANA (0,02 mg/L) y GA₃ (0,05 mg/L). Se utilizaron seis concentraciones del agente osmótico Manitol como estresante (0, 2, 4, 6, 8 y 10 %) por cada genotipo de café. El tratamiento testigo es donde la dosis de Manitol es cero. Se evaluó la longitud del tallo y la raíz a los 10, 20, 30 y 45 días de cultivo.

Plantas enraizadas *in vitro* con más de tres pares de hojas se sometieron a condiciones de aclimatización sobre potes llenados con suelo y pulpa de café bien descompuesta a una relación de 1:1. Los potes se mantuvieron bajo una manta de nailon transparente por 10 días, antes de ser transferidos al vivero con un 70 % de luz natural.

Análisis estadístico

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado (CRD) con 15 réplicas por tratamiento y dos explantes por réplica (recipiente). Se realizó un ANOVA para la comparación de varianzas y una prueba de Rangos Múltiples de Duncan para las separaciones de las medias. En todos los casos el análisis se realizó usando el paquete Statistica versión 5.1.

Resultados y discusión

Se encontraron diferencias significativas entre los germoplasmas de café sometidos a estrés ($p < 0,05$) para la longitud de la raíz. El efecto del estrés osmótico no iónico (estrés hídrico) sobre los germoplasmas para las tres evaluaciones se muestra en la tabla 1. Sin embargo, diferencias no significativas se encontraron entre

los cultivares de café para la longitud del tallo y la raíz a los 20, 30 y 45 días luego de la aplicación del estrés. Las selecciones de café F-59 y 7487 presentaron las raíces

más largas sin diferenciarse entre ellas. Por otro lado, los híbridos Aba Buna y Gawe desarrollaron las menores longitudes de la raíces.

Tabla 1. Diferencias entre variedades para la longitud de la raíz y el tallo a diferentes días luego de la aplicación

Cultivares de café	Tiempo (días)							
	10		20		30		45	
	Tallo	Raíz	Tallo	Raíz	Tallo	Raíz	Tallo	Raíz
Aba Buna	0,56	0	1,16	0,49 b	1,07	0,40 b	1,24	0,53 c
F-59	0,56	0	1,07	0,93 a	1,01	1,15 a	1,28	1,36 a
7487	0,56	0	1,05	0,99 a	1,08	1,19 a	1,38	1,34 ab
Gawe	0,54	0	1,05	0,63 b	1,00	0,68 b	1,33	0,83 bc
ES	0,02 ns		0,04 ns	0,11**	0,04 ns	0,11**	0,06 ns	0,12**
CV (%)	0,27	-	0,40	1,43	0,40	1,37	0,43	1,24

Estos resultados están en correspondencia con los obtenidos por Wintgens (2004), quien reportó tales diferencias entre cultivares y especies de café. Taye (2006) también reportó la existencia de una gran variabilidad en la magnitud de la tolerancia al estrés hídrico entre las accesiones de las poblaciones de café silvestre en Etiopía.

El crecimiento de la raíz fue significativamente inhibido en los cuatro cultivares con estrés osmótico producido por el uso del Manitol. Sin embargo, la concentración de

Manitol al 2 % produjo estimulación en la elongación de la raíz a los 20 y 45 días después del tratamiento. Los efectos más adversos se notaron con dosis superiores al 4 % de Manitol (Fig. 1A).

En general, el estrés hídrico deprimió en mayor magnitud el crecimiento de la raíz que el crecimiento del tallos en los cultivares evaluados (Fig. 1B), los que está en correspondencia con lo planteado por otros autores (Coste, 1992).

Fig. 1. Influencia de la concentración de Manitol sobre la longitud de la raíz (A) y el tallo (B).

La dosis letal (DL) obtenida para el crecimiento de la raíz fue del 6 % de Manitol a los 20 días, y 6,5 % de Manitol a los 10 y 45 días a partir del análisis de la fig. 1. El 6 % de Manitol puede ser considerado como el umbral del nivel letal por ser la menor dosis en la cual se produce un efecto negativo sobre el crecimiento de la raíz, disminuyendo este a la mitad del tratamiento testigo (cero dosis de Manitol) (Fig. 1A). La dosis letal (DL) para el crecimiento del tallo es mayor a las concentraciones usadas en los tratamientos evaluados (Fig. 1B), o sea, para causar la

disminución de la longitud del tallo en más de la mitad del tratamiento testigo en los cultivares utilizados se necesitan concentraciones superiores al 10 % de Manitol.

Existieron diferencias visuales entre los germoplasmas evaluados para cada dosis de Manitol. Las selecciones F-59 y 7487 se comportaron mejor que los híbridos F1 Aba Buna y Gawe bajo todos los niveles de estrés hídrico (Fig. 2). Esta prueba *in vitro* de materiales resistentes a la sequía es un método potente para estudiar germoplasmas de café a un tiempo relativamente corto.

Fig. 2. Crecimiento y desarrollo de embriones cigóticos maduros sobre medio semisólido a) Selección 7487, b) Híbrido Aba Buna, c) Selección F-59 y d) Híbrido Gawe.

El análisis de regresión mostró valores de pendiente de -0,25 cm/%, -0,31 cm/% y -0,33 cm/% a los 20, 30 y 45 días después de la implantación de los embriones en los medios con el estrés osmótico. El factor de regresión (R^2) fue de 0,84, 0,97 y 0,95, respectivamente. La magnitud de la pendiente incrementó proporcionalmente con los días de cultivo debido a que las plantas de mayor edad son más dañadas al someterlas al estrés osmótico. En este sentido, Bray (1993) planteó que la intensidad de la respuesta depende de la severidad y la duración del estrés aplicado y del estado de desarrollo de la planta.

Conclusiones

- Se demostró que las selecciones y los híbridos de *Coffea arabica* evaluados exhibieron variación significativa en el crecimiento de la raíz en relación con la magnitud del estrés osmótico aplicado.
- Los resultados encontrados en el cultivo *in vitro* están en correspondencia con las evaluaciones realizadas en el campo para estos materiales de café, por lo que pudieran ser utilizados por consumir mucho menor tiempo.

Agradecimiento

Los autores desean agradecer al equipo técnico del Laboratorio de Biotecnología de las Plantas del Jimma Agricultural Research Center, Etiopia, por la dedicación durante la preparación de las muestras.

Bibliografía

- Bohnert, H. J.; Nelson, D. E. and R. G. Jensen: Adaptations to environmental Stresses. *Plant Cell*, 7:1099-1111, 1995.
- Bradford, K. L. and T. C. Hsiao: Physiological responses to moderate water stress. In: *Lange OL, Nobel PS, Osmond CB, Ziegler H (eds.). Encyclopedia of plant physiology (new series) 12B: Physiological plant ecology. II. Water relations and carbon assimilation* Springer-Verlag, pp. 263–324, Berlin, 1982.
- Bray, E.A.: Molecular responses to water deficit. *Plant Physiology*. 103:1035-1040, 1993.
- Coste, R.: Coffee. The plant and the product. Macmillan, London, pp. 285, 1992.
- Jones, H. G. and J. E. Corlett: Current topics in drought physiology: *Review. J Agric Sci.*, 119:291-296, 1992.
- Ramos N., R.; Cabrera, Mireya; Chill, Idelsis; González, Ma. Esther; Mederos, Yunis; Díaz, A.; Pérez, A. y F. Martínez: Tecnología para la recuperación del agar a partir de los medios de cultivos de tejidos de desechos empleados en biotecnología vegetal. En: *Programa, Conferencias y Resúmenes Simposio Internacional de Café y Cacao*, p. 39, Teatro Heredia, Santiago de Cuba, 1999.
- Salisbury, F. B. and C. W. Ross: Photosynthesis: Chloroplasts and Light. In: *Plant Physiology. Wadsworth Publishing Company*, pp. 214-218, 1992.
- Schenk, R. U. and A. C. Hildebrandt: Medium and techniques for induction and growth of monocotyledonous and dicotyledonous plant cell cultures. *Can. J. Bot.* 50:199-204. 1972.
- Taye, Kufa: Ecophysiological diversity of wild Arabica coffee populations in Ethiopia: Growth, water relations and hydraulic characteristics along a climatic gradient, *Ecology and Development Series*, No. 46, Cuvillier Verlag, 2006.
- Tesfaye, Shimer: "Growth, water relation, yield and crop quality of Arabica coffee in response to water stress and deficit irrigation" [inédito], tesis de candidatura, University Putra Malaysia, 2006.
- Wintgens, J. N.: Coffee: Growing, Processing, Sustainable Production. A guide for growers, traders, and researchers. WILEY-VCH Verlag GmbH and Co.KGaA, 115 pp., Weinheim, Germany, 2004.

Fitotecnia

Influencia de las buenas prácticas agrotécnicas en los resultados productivos de la UBPC cafetalera Seguidores del Che¹

Francisco Rodríguez-Patterson*, Rolando Viñals-Núñez*, Rogelio Ramos-Hernández* y Osmani Fernández-Palacios*

Resumen

El trabajo comenzó con la recopilación de los datos de campo en el período 1993-2006 en todas las labores efectuadas en la UBPC Cafetalera Seguidores del Che, dentro de las que se seleccionaron aquellas con suficiente sistematicidad para su comparación realizada mediante el porcentaje referido al valor más alto observado, con el objetivo de comprobar la influencia de las buenas prácticas agrotécnicas en los resultados productivos de la UBPC cafetalera Seguidores del Che. Como resultado del trabajo se apreció la importancia de cada una de las actividades agrotécnicas, a las cuales se les aplicó un análisis de correlación simple en relación con el rendimiento obtenido que mostró una relación positiva ($r = 0,73$) para la construcción de terrazas continuas, fundamentalmente en el momento de la siembra, que influyeron grandemente en la obtención de altos rendimientos en esta UBPC.

Palabras clave: *buenas prácticas, café, terrazas, rendimiento.*

Abstract

The work began with the field data compilation in the period 1993-2006 in all the labors made in the Coffee plantation UBPC "Seguidores del Che"; inside those that those were selected with enough systematical for its comparison carried out by means of the percentage referred to the higher value observed, with the objective of checking the influence of the nice agrotechnical practices in the productive results of the coffee plantation UBPC "Seguidores del Che". As a result of the work the importance was appreciated of each one of the agrotechnical activities, to which were applied an analysis of simple correlation in connection with the obtained yield that it showed a positive relationship ($r = 0.73$), for the construction of continuous terraces, fundamentally in the moment of the sowing that it influenced largely in the obtaining of high yields in this UBPC.

Key words: *nice practices, coffee, terraces, yield.*

¹ Recibido: 24/12/2010

Aprobado: 2/5/2011

* Estación Experimental Agri-Forestal UCTB Velasco, Holguín.

Introducción

La UBPC Seguidores del Che se ubica en el Consejo Popular Naranjo Arriba, perteneciente al municipio de Sagua de Tánamo, provincia de Holguín, dentro de la Empresa Cafetalera de aquel territorio. Su actividad fundamental es la caficultura, la que realiza en 164 ha con 49 productores vinculados a la explotación de tres variedades. Estas tienen entre 8 y 18 años de plantadas en alturas comprendidas entre 200 y 250 msnm, con pendientes del 15 % al 25 % y una población superior al 85 %. En 1993 se desarrolló un seminario-taller con todos los productores de esta UBPC en un campo a fomentar con Isla 6-14. En él se reflexionó sobre la conveniencia de utilizar las buenas prácticas agrotécnicas que permitan la obtención de rendimientos superiores sin grandes inversiones, tales como construcción de terrazas continuas, ordenamiento del plátano, arropo de las plantas, manejo de la sombra y la erosión del suelo, etc. Las técnicas utilizadas se corresponden con las de observación y recopilación de datos de la metodología cualitativa (Altieri y Yurjevic, 2000 y Cabrera, 2002). A partir de este proceder, y según lo observado, se generalizó esta experiencia con el objetivo de comprobar la influencia de estas prácticas en el incremento de los resultados productivos en la UBPC.

Materiales y métodos

El trabajo se realizó en la UBPC Seguidores del Che, con un área total ascendente a 164 ha. La misma está distribuida entre 49 productores, de los cuales el 88 % posee una pequeña parcela plantada con una sola variedad de café (*Coffea arabica* L.) Isla 6-14, con rendimientos promedios de 0,26 t oro/ha en 1993.

De acuerdo con este índice productivo inicial, se valoró el nivel de área productiva en un período de observación que incluyó de 1993 a 2006, así como las distintas prác-

ticas agrotécnicas realizadas al cultivo en esos años. Las prácticas utilizadas como tratamientos fueron:

1. Utilización de abono orgánico.
2. Utilización de abono verde.
3. Utilización de abono químico.
4. Construcción de terrazas continuas.
5. Construcción de tranques.

Las prácticas con mayor sistematicidad se compararon con los resultados económico-productivos durante 1995, 2000 y 2005 mediante $Y = \% \text{ del máximo valor observado}$, tomado como 1 para mostrar los años con mayor ejecución y con mejores resultados en cada una.

A los resultados registrados por cada una de las prácticas probadas se les aplicó un análisis estadístico de Correlación simple Práctica *versus* Rendimiento, por período. Para el caso de la práctica agrícola de construcción de terrazas se consideró que al momento de la siembra produce sus efectos tres años después de realizadas.

Se registraron los rendimientos y las precipitaciones de la UBPC y empresa durante los años evaluados.

Resultados y discusión

En la Fig. 1 se aprecia que las fincas objeto de estudio resultaron pequeñas de acuerdo al área y al número de fincas, lo que se corrobora con los valores de la moda obtenida (2,7 a 3,0 ha), y facilita la aplicación de las buenas prácticas agrotécnicas al cultivo. Al respecto, Martínez y Bakker (2006) expresan que, en parcelas donde se aplica el cultivo familiar con herramientas manuales como el machete y la azada, solo se pueden atender de 1 a 1,5 ha de terreno. También Cárdenas (2006) considera que el tamaño de las fincas tiene que ver con la estabilidad de los sistemas de producción.

Fig. 1. Distribución del área por variedades y fincas.

En la figura 2 se muestra la relación de las prácticas con mayor sistematicidad con respecto a los resultados económico-productivos observados.

La aplicación de abono orgánico (M.O.) y abono verde (CANAV), así como la construcción de tranques, se incrementaron a partir de 2000 con un valor máximo en 2005, lo que puede tener relación con los altos ingresos obtenidos. Astier (2002) reconoce que la materia orgánica tiene gran importancia para la actividad microbiana sobre los suelos, porque es la responsable de

su descomposición, lo que influye en sus propiedades químicas, disponibilidad de nutrientes, pH e intercambio catiónico, y en las propiedades físicas, tales como la porosidad, estructura y capacidad de retención de agua. En la figura 2 se aprecia también que tanto la producción como los rendimientos tuvieron su máxima expresión durante 2000. Al referir los resultados, solo se tuvieron en cuenta la producción y los rendimientos, ya que los ingresos y las utilidades no se debieron al incremento productivo de ese mismo año.

Fig. 2. Relación entre las prácticas productivas con mayor sistematicidad.

En la figura 3 se observa que a medida que fue disminuyendo el área productiva, hubo un incremento en la producción y los rendimientos a partir de los tres años después

de las labores de construcción de terrazas (efectuado fundamentalmente al momento de la siembra), el cual resultó menos visible en los últimos años de producción.

Fig. 3. Comportamiento del área productiva con respecto a la práctica de construcción de terrazas y los resultados económico-productivos.

Esta buena práctica permite un mayor reciclaje de los nutrientes en base a los restos vegetales que se mantiene en el área vital de la planta, una mayor retención de la humedad, un mejor lecho para el enra-

zamiento de la planta y una disminución de la erosión del terreno.

Los resultados de la aplicación de las buenas prácticas agrotécnicas en diferentes años se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Resultados de la aplicación de las buenas prácticas agrotécnicas en los diferentes años en la UBPC Seguidores del Che

Prácticas	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Aplicación abono orgánico (ha)			26,8	26,8*	36,2*	62,3*	63,2*	64,4	68,4	71,1	26,8	28,2	33,6	45,9
Aplicación abono verde (ha)	10,7*	16,1*	18,8*	19,1*	20,1*	26,8*	30,9*	32,9*	34,1*	40,4*	43,1*	47,0*	53,9*	53,7*
Aplicación abono químico (ha)		60,4	60,4*	62,0*	136,9*	163,7*	163,7							
Construcción de terrazas (ha)	2,7*	22,8*	11,1*	20,4*	4,0	2,0	11,7							
Construcción de tranques (U)			457	565	536	1232	1982	2011	2305	2685	2442	3039	3190	3242
Resultados														
Producción (miles de latas)	26,6	30,5	29,4	38,2	38,2	32,5	40,5	31,5	32,6	22,9	21,9	22,9	16,8	17,9
Rendimiento (t oro/ha)	0,26*	0,33*	0,33*	0,47*	0,51*	0,45*	0,55*	0,42*	0,42*	0,38*	0,38*	0,39*	0,35*	0,37*
Ingresos (MP)		295	302	371	402	375	585	621	608	499	431	342	280	374
Utilidades (MP)			43,6**	95,5**	84,4**	86,4	240,1	195,6	186,8	119,7	32,4	1,1	10,1	21,2

* : Valores correlacionados.

** : Valores negativos.

El análisis de correlación simple (*Tabla 2*) denotó que los estadígrafos de posición mostraron una media de 3,35 ha y una moda de 2,7 a 3,0 ha de cultivo por productor, así como que ninguna de estas prácticas tiene un resultado significativo sobre los rendimientos; pero se aprecia una tendencia a presentar un alto valor de correlación ($r = 0,73$) para la construcción de terrazas, seguida de la aplicación de abono químico ($r = 0,32$) y de abono orgánico ($r = 0,22$), en el período en que se obtuvieron los rendimientos más significativos, lo que demuestra la importancia de estas buenas prácticas agrotécnicas. Las restantes prácticas utilizadas

tienen también una influencia positiva en los rendimientos, pero con valores mucho menores ($r = 0,32$ para el abono químico, 0,22 para el abono orgánico y 0,01 para el abono verde). Varios autores (Delgadillo, 2004; Sandy *et al.*, 2004; Critchley y Brommer, 2004; Caballero *et al.*, 2004; Martínez y Bakker, 2006) expresan que la construcción de terrazas, el cultivo a curvas de contorno y el uso de barreras vivas y muertas contribuyen a evitar la erosión del recurso suelo y logran un incremento de la producción entre el 25 y 75 % en los cultivos, incrementando de esta forma la sostenibilidad de las fincas.

Tabla 2. Resultados del análisis de correlación

Comparación entre las prácticas		Período		Cuadrado medio		r	Significación
				X_i	X_j		
Terrazas	Rendimiento UBPC	1993-1996	1996-1999	14,25	0,495	0,73	ns
Abono químico	Rendimiento UBPC	1995-1998	1996-1999	105,75	0,495	0,32	ns
Abono orgánico	Rendimiento UBPC	1996-1999	1996-1999	47,125	0,495	0,22	ns
Abono verde	Rendimiento UBPC	1993-2006	1993-2006	31,97	0,40	0,01	ns

Los resultados en la UBPC, menos en los tres primeros años, son superiores a las 0,35 t/ha (Tabla 3), por lo que se clasifica de altos rendimientos (Caro, 2004).

El comportamiento de las precipitaciones resultó aceptable, con un valor superior a los 1500 mm como promedio anual.

Tabla 3. Valores del rendimiento y las precipitaciones en la UBPC y en la empresa

UBPC	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Rendimiento (t oro/ha)	0,26	0,33	0,33	0,47	0,51	0,45	0,55	0,42	0,42	0,38	0,38	0,39	0,35	NR
Precipitaciones (mm)	NR	2180	2120	2010	1980	1870	1850	1800	1780	1415	1520	2100	1120	1430

NR: Dato no registrado.

Conclusiones

- La distribución del área en fincas o parcelas pequeñas favorece la utilización de las buenas prácticas agrotécnicas en esta UBPC.
- La aplicación de abono orgánico, verde y la construcción de tranques, resultaron ser las prácticas agrotécnicas más sistemáticamente utilizadas.
- Las buenas prácticas agrotécnicas aplicadas al café en la UBPC permitieron incrementos de la producción y los rendimientos, con énfasis en la práctica de construcción de terrazas continuas al momento de la siembra, como la actividad más importante entre todas.

Bibliografía

- Altieri, M. y A. Yurjevic: La agroecología y el desarrollo rural sostenible en América Latina. pp. 1-15, 2000.
- Astier Martha: Hacia la recuperación de la vida en el suelo. *Leisa*, 18 (3): 15-16, 2002.
- Caballero, R.; Baño, N.; Cabrera, E.; Simón, J. y A. Hernández: ¿Quién me vende 50 camiones de tierra? Una experiencia haitiano-cubana de rehabilitación de suelos. *Leisa* 19 (4): 21–23, 2004.

Cabrera, Mireya: “Sistema de extensión agraria en plantaciones cafetaleras del Tercer Frente, Santiago de Cuba.” [inédito], tesis de candidatura. Universidad Agraria de La Habana. Centro de Estudios de Agricultura Sostenible, 100 pp., Guantánamo, 2002.

Cárdenas, H.: Fincas Integrales y el proceso de transición en Costa Rica, 18 Casos. *Leisa*, 22 (2): 5-8, 2006.

Caro, P.: Perfil de la producción de café ecológico en Cuba. *Agricultura Orgánica*, (1): 12-13, 2004.

Critchley, W. y Marit Beommer: Comprendiendo las tierras degradables. *Leisa*, 19 (4): 21-31, 2004.

Delgadillo, P. J. y F. Delgado B.: Evaluación de la implementación de conservación de suelos: el caso de la comunidad Chullpa K’asa, Ocho estudios de caso, Bolivia. *Leisa*, Edición especial, pp. 24-31, 2004.

Martínez, M. y N. Bakker: De campesino a campesino en el norte de Mozambique. *Leisa*, 22 (3): 9-11, 2006.

Sandy, C.; Frías, R. y F. Delgado: Estudio de indicadores de sostenibilidad del sistema familiar campesino en ecosistema de montaña: el caso de la comunidad de Tres Cruces. Edición especial. Ocho estudios de caso, Bolivia. *Leisa*, pp. 32-38, 2004.

Resultados de la aplicación de tecnologías en el desarrollo cafetalero de cuatro fincas de la Unidad Básica de Producción Cooperativa 14 de Junio¹

Lázaro Arañó-Leyva*, Jorge Luis Ramajo-Destrades*, Délira Navarro-Ocaña*, Mario J. Verdecia-García* y Alexei Yero-Guevara*

Resumen

Durante el período de febrero 2004 a octubre de 2009 se identificaron los principales problemas que afectan la producción cafetalera en cuatro fincas, plantadas con la especie *Coffea canephora* Pierre ex Froehner, en la Unidad Básica de Producción Cooperativa 14 de Junio, de la comunidad Filé, municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba. A partir de un diagnóstico se estableció un programa de desarrollo que incluyó la aplicación de tecnologías adecuadas según cada caso. Se observó el buen estado fisiológico de las plantaciones con más de 20 años de edad y una despoblación que osciló entre el 10 y el 35 % de los cafetos. Entre las especies arbóreas no apropiadas para el desarrollo del cultivo las más frecuentes fueron *Guasuma tomentosa*, *H. B. K.* con el 65 %, *Manguifera indica* L. y *Roystonea regia* Cook. V con el 53 %, respectivamente. Las más abundantes resultaron *Musa paradisiaca* L., *Glixicidia sepium* y *Samanea saman* Jerr. con 1362, 265 y 152 árboles, respectivamente. En las fincas evaluadas se lograron incrementos sostenidos de los rendimientos entre 0,32 y 0,69 t/ha⁻¹ de café oro durante la cosecha 2009/2010. En el orden social se determinó que la relación hombres/núcleo fue 1,9, hombres vinculados al cultivo 2,59, alta incorporación de la mujer al trabajo, insuficientes actividades culturales, 76 % de satisfacción por la vivienda en áreas de la entidad y el 23 % de las actividades al café insuficientes. Se realizaron actividades de capacitación en temáticas de interés para el desarrollo integral de la entidad, los productores y sus familiares.

Palabras clave: café, tecnologías, rendimiento, capacitación.

Abstract

During February 2004-October 2009 period, the main problems that affect the coffee production were identified in four properties, planted with *Coffea canephora* Pierre ex Froehner species, in the Basic Unit of Cooperative Production June 14, of the Filé community, Tercer Frente, Santiago de Cuba province. Starting from a diagnosis; a development program settled down that included the application of appropriate technologies according to each case. The good physiologic state of the plantations was observed with more than 20 years of age and a depopulation that it oscillated between the 10 and 35 % of the coffees. Among the arboreal species not appropriate for the development of the cultivation the most frequent were *Guasuma tomentosa*, *H. B. K.* with 65 %, *Manguifera indica* L. and *Roystonea regia* Cook. V with 53 %, respectively. The most abundant were *Musa paradisiaca* L., *Glixicidia sepium* and *Samanea saman* Jerr. with 1362, 265 and 152 trees, respectively. In the evaluated properties sustained increments of the yields were achieved among 0.32 and 0.69 t/ha⁻¹ of coffee gold during the crop 2009/2010. In the social order, it was determined that the relationship men/nucleus was 1.9, men linked to the cultivation 2.59, high incorporation of the woman to the work, insufficient cultural activities, 76 % of satisfaction for the housing in areas of the entity and 23 % of the activities to the insufficient coffee. They were carried out training activities in thematic of interest for the integral development of the entity, the producers and their relatives.

Key words: coffee, technologies, yield, training.

¹ Recibido: 24/12/2010

Aprobado: 2/5/2011

* Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, Santiago de Cuba, sanvegetal1@tercerfrente.inaf.co.cu

Introducción

El café es la materia prima (legal) más importante en el comercio internacional después del petróleo; constituye el principal producto donde basan su economía alrededor de setenta países.

En los macizos montañosos donde se desarrolla la producción de café existen alrededor de 200 000 ha con condiciones adecuadas para producir; de ellas, se explota actualmente solo el 41 %, de las cuales el 79 % corresponde a la especie *Coffea arabica* y el 27 % a *Coffea canephora* (Minag, 2010).

La producción cafetalera como fuente generadora del desarrollo tiene en la montaña potencialidades aún no explotadas, dadas por sus diversas condiciones edafoclimáticas, lo cual justifica, sin lugar a dudas, la necesidad de una tecnología integral que posibilite una explotación racional, produciendo en cada sitio lo que corresponda según los caracteres agroecológicos de los mismos, en función de la obtención de altos rendimientos con la adecuada protección de los recursos naturales y del medio ambiente (Minag, 1995).

En los últimos años la producción de café en nuestro país ha disminuido significativamente. Desde 2000 la producción de café se ha reducido de una media anual de 13 500 t a 6000 en los últimos tres años, causado fundamentalmente por la combinación de factores edafoclimáticos, sociales, tecnológicos y económicos, además de subjetivos y organizativos, donde el hombre ha sido el ente fundamental (Minag, 2010).

Minag (2003) señala a la extensión agraria como la integración de conocimientos para la acción que per-

mite la definición e implementación de un proyecto de desarrollo por parte de un individuo, de una unidad de producción o de un territorio. Tiene implícito capacidades de diagnóstico (tecnológico, económico, organizativo y social) y de formulación de un plan de acción.

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar los resultados de la aplicación de tecnologías en el desarrollo cafetalero de cuatro fincas en la Unidad Básica de Producción Cooperativa 14 de Junio.

Materiales y métodos

Durante el período de febrero de 2004 a octubre de 2009 mediante un diagnóstico se identificaron los principales problemas que afectan la producción cafetalera, y se aplicaron tecnologías para el desarrollo integral en cuatro fincas de la Unidad Básica de Producción Cooperativa 14 de Junio en la comunidad Filé, municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba.

Para el desarrollo del trabajo, se seleccionaron cuatro fincas plantadas con la especie *C. canephora* (Tabla 1). El diagnóstico se realizó mediante recorridos por las fincas, previa coordinación con los productores, donde se determinó el estado fisiológico de las plantaciones, la densidad y población existente, edad, producción obtenida en los últimos tres años, composición arbórea, así como la frecuencia de aparición de las especies sombreadoras y el estado de la ejecución de las actividades agrotécnicas. Además, se evaluaron las causas del deficiente manejo de los cafetales y la protección del suelo.

Tabla 1. Caracterización de las fincas evaluadas (Unidad Básica de Producción Cooperativa 14 de Junio)

Fincas	Área (ha)	Altura (msnm)	Población (%)	Pendiente (%)	Sombra predominante
La Estrella	1,0	250	80	15-20	<i>S. saman</i>
Anoncillo	10,7	235	70	15-20	<i>S. saman</i>
La Mangola	13	300	90	10	<i>G.sepium</i>
Amable	13,4	200	70	10	<i>S. saman</i>

La frecuencia de aparición de las especies sombreadoras se determinó mediante la fórmula:

$$F_r = a / A \times 100$$

donde:

a: Cantidad de árboles por especie en el área

A: Total de árboles en el área

Con los resultados del diagnóstico inicial de las fincas se estableció un programa de desarrollo de cada finca, que incluyó la aplicación de tecnologías adecuadas según cada caso, el cumplimiento de las Instrucciones Téc-

nicas (Minag, 1987) del cultivo y la elaboración del proyecto integral autosuficiente por fincas; se realizó una clasificación de los productores según el Manual para la Extensión Agrícola en Café y Cacao (Minag, 2008) y la valoración del componente social, que comprendió observaciones, entre otras. Se desarrollaron actividades encaminadas a fortalecer el amor del productor por su predio, con énfasis en actividades propias del cultivo y de educación ambiental.

Resultados y discusión

Entre las principales características de las plantaciones durante el diagnóstico, se determinó el predominio del buen estado fisiológico de los cafetos con más de veinte años de edad y una despoblación que osciló entre el 2 y el 22,8 %, exceso de sombrío con varias especies no apropiadas para el desarrollo del cultivo en todas las

fincas evaluadas. No se realizó con el manejo adecuado de los árboles de sombra para el cultivo.

La poda de saneamiento se realizó con un deficiente deshije, lo que contribuyó a la deformación de los cafetos en su desarrollo.

El predominio de enyerbamientos se mantuvo durante todo el ciclo productivo de la plantación entre el 23,7 y el 30 % de las áreas de las fincas, se observó durante el diagnóstico, bajo porcentaje de prácticas relacionadas con la conservación del suelo (Fig. 1), no utilización de los cultivos asociados, aparición de la broca del cafeto (*Hypothenemus hampei* Ferr.), no generalizada la aplicación del Manejo Integrado de Plagas y la no utilización de biofertilizantes. Estos factores contribuyeron negativamente al continuo deterioro de los rendimientos del cultivo en las fincas estudiadas.

Fig. 1. Diagnóstico inicial de las fincas evaluadas.

Entre las arbóreas no apropiadas para el desarrollo del cultivo en las plantaciones de café, las más frecuentes fueron *Guasuma tomentosa*, H. B. K. con el 65 %, *Manguijera indica* L. y *Roystonea regia* Cook. V con el 53 % de aparición. Las más abundantes, *Musa paradisiaca* L., *Gliricidia sepium* y *Samanea saman* Jerr. con 1362, 265 y 152 árboles, respectivamente (Tabla 2).

En la caracterización de las plantaciones de cafetos se determinó una población que osciló entre el 65 y el 85 % de

las plantas productivas, 2 y 22,8 % de fallas físicas y el 6,2 y 28,2 % de las fallas económicas en las fincas seleccionadas (Fig. 2). En este sentido; Ronquillo (1997) señala que entre las causas críticas que generan bajos rendimientos se encuentran la indisciplina tecnológica y la falta de una adecuada estructura varietal, los bajos niveles de insumos (útiles y herramientas), la deficiente organización y el control de las cosechas.

Tabla 2. Frecuencia de aparición de especímenes sombreadores y su abundancia en las fincas de la UBPC 14 de Junio

Especies arbóreas	Año 2004		Año 2008	
	Frecuencia	No. de árboles	No. de árboles	Reducción (%)
Algarrobo (<i>Samanea saman</i> Jerr.)	38	152	85	56
Guásima (<i>Guasuma tomentosa</i> H. B. K.)	65	27	5	18,5
Mango (<i>Manguifera indica</i> Lin.)	53	50	17	66
Piñón (<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp.)	35	265	122	53,9
Zapote (<i>Zapota achras</i> Mill.)	6	22	22	–
Jagüey (<i>Ficus crassinervia</i> Willd.)	17	8	–	100
Cedro (<i>Cedrela mexicana</i> M. J. Roem.)	25	25	20	2
Aguacate (<i>Persea americana</i> Mill.)	33	28	19	67,8
Jobo (<i>Spondias morbin</i> L.)	33	16	5	31,2
Búcaro (<i>Erythrina poeppigiana</i> (Valp) O.F. Cook)	15	15	15	0
Palma (<i>Roystonea regia</i> Cook. V.)	53	46	46	
Naranja (<i>Citrus</i> sp.)	17	15	8	46,6
Yagruma (<i>Cecopía peltata</i> L.)	17	5	–	100
Lima (<i>Citrus limetta</i> Risso)	17	5	3	40
Ateje (<i>Cordia collococa</i> L.)	17	6	–	100
Guáranano (<i>Cupania cubensis</i> Maza et Molt)	17	12	–	100
Plátano (<i>Musa paradisiaca</i> L.)	17	1343	8137	
Guanábana (<i>Annona muricata</i> L.)	17	7	7	0
Tengue (<i>Poeppigia procera</i> P.)	15	17	2	88
Mapén (<i>Artocarpus incisa</i> L. F.)	21	10	10	0
Guaba (<i>Inga vera</i> Wild.)	13	10	10	–
Guayaba (<i>Psidium guajaba</i> L.)	21	49	5	10,2

Fig. 2. Categorización de las plantaciones de cafetos en las fincas evaluadas.

De forma general, los rendimientos de café de las fincas alcanzaron como promedio 0,22 t/ha de café oro, en la cosecha 2006/2007 (año base), los que están por debajo del potencial productivo para la especie. Según Cabrera y col. (1998), la especie *C. canephora* en la localidad de Tercer Frente supera 1,0 t/ha⁻¹ de café oro.

Al evaluar el componente social se determinó que en la entidad los trabajadores de las fincas no se encontraban vinculados a los resultados productivos del área, lo que influyó negativamente en el desarrollo del cultivo y los rendimientos. Martínez y col. (2001) señalan como causa fundamental de los bajos rendimientos y de la producción, la falta de aplicación de las tecnologías claves del cultivo, no por desconocimiento de la tecnología, sino por la falta de motivación de los productores para aplicarlas. El promedio hombres/núcleo es 1,9, hombres vinculados al cultivo 2,59, alta incorporación de la mujer al trabajo, insuficientes actividades culturales, el 76 % de satisfacción por la viviendas en la entidad, el 23 % de las actividades al café insuficientes y buena incorporación a la zafra de talleres y prácticas demostrativas.

A partir del diagnóstico practicado inicialmente en estas fincas, se implementó un programa de manejo de las plantaciones de cafetos con la introducción de algunas tecnologías como resultado de la investigaciones realizadas en la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao de Tercer Frente, que incluyó la regulación del sombrío, eliminación de las especies arbóreas indeseables para el cultivo, poda de rehabilitación con un ciclo de tres años en las fincas, que incluyó además la selección de vástagos por plantas, deshije, se sellaron las áreas con alta incidencia de fallas física en las plantaciones de café y prácticas dirigidas a la necesaria conservación del suelo y al uso de alternativas ante la carencia de fertilizantes químicos como el arroje en las hileras, uso de cobertura viva, siembra de barreras vivas y la construcción de tranques. La ejecución de dichas actividades contribuyó a una transformación paulatina de las fincas y el mejoramiento del estado fisiológico de las plantaciones, y se logró reducir considerablemente las distintas especies arbóreas no apropiadas para el cultivo en las plantaciones con relación a las existentes inicialmente (Tabla 2).

La implementación del programa de desarrollo cafetalero, teniendo en cuenta las características específicas de cada finca de la entidad, permitió incrementos

sostenidos de los rendimientos a partir de las cosechas 2006/2007 (año base) en las cuatro fincas de referencia, hasta alcanzar entre 0,32 y 0,69 t/ha⁻¹ de café oro durante la cosecha 2009/2010, lo que representó un incremento de 0,12 y 0,49 t/ha⁻¹ de café oro al compararlos con la media general al iniciar la aplicación de las diferentes tecnologías.

Tecnologías aplicadas en las fincas durante la ejecución del proyecto:

- Manejo del los árboles sombreadores no apropiados para el cultivo.
- Sistema de poda por desoque por bloque en ciclo de tres años (33 % del área anual) y resiembra de las fallas físicas en el área.
- Tecnología para el manejo de árboles corpulentos de sombra por el método del esqueleteado.
- Estimado estadístico matemático para la programación de la cosecha cafetalera.
- Manejo Integrado contra las malezas en el cafeto.
- Manejo integrado contra las plagas y enfermedades.
- Medidas de conservación de suelo.

Por otro lado, se logró 0,47 t/ha⁻¹ de café oro a nivel de la entidad durante este mismo período (Fig. 3), lo que representó un incremento del 42,5 % con relación al rendimiento promedio inicial logrado por la entidad antes de la aplicación de las tecnologías para la transformación de las plantaciones de café a partir de la cosecha 2005/2006. En tal sentido, Molina y col. (2006) señalan que con el manejo intensivo de los árboles sombreadores y la poda por el sistema de recepa se logra incrementar los rendimientos de *C. canephora* hasta dos veces a partir de la tercera cosecha en comparación con el testigo.

Según el nivel de aplicación de los resultados de la ciencia y la técnica para lograr incrementos productivos en las áreas de las fincas evaluadas al comenzar el proyecto, se clasificaron: un productor como promotor, dos adoptadores y un rezagado; sin embargo, estos resultados cambiaron en la medida en que se desarrolló el sistema de extensión agraria y la aplicación de las diferentes tecnologías para transformar las plantaciones y lograr incrementos productivos en las fincas; al término de tres años de trabajo, un productor fue clasificado como innovador, dos promotores y un adoptador. En la categoría de rezagado no hubo ningún productor.

Fig. 3. Producción de café en las fincas evaluadas.

En cuanto a las actividades encaminadas a fortalecer el amor del productor por su predio y comunidad y estimular los resultados de su actividad consecuentemente en las esferas del desarrollo social del territorio, con énfasis en actividades propias del cultivo y de la educación ambiental, se realizaron cuatro talleres, 12 seminarios, 23 demostración de métodos, 37 visitas a productores y el Fórum de Ciencia y Técnica, en temáticas de interés para el desarrollo integral de la entidad, los productores y sus familiares.

Estos resultados indican que hubo aceptación por parte de los productores a tener en cuenta las recomendaciones que se indicaron por el personal técnico y la aplicación de las tecnologías más apropiadas en cada finca evaluada. Cifuentes (1997) destaca que el agroecosistema cafetalero debe medirse integralmente, de forma que se consideren otros elementos complementarios a las producciones de café y otros productos de importancia social, ambiental y económica.

Conclusiones

- Durante el diagnóstico se observó el buen estado fisiológico de las plantaciones con más de veinte años de edad y una despoblación que osciló entre el 10 y el 35 % de los cafetos.
- Entre las especies arbóreas no apropiadas para el desarrollo del cultivo en las plantaciones de café, las más frecuentes fueron *Guasuma tomentosa*, H. B. K. con el 65 %, *Manguifera indica* L. y *Roystonea regia*

Cook. V con el 53 % de aparición, respectivamente. Las más abundantes resultaron *Musa paradisiaca* L., *Gliricidia sepium* y *Samanea saman* Jerr. con 1362, 265 y 152 árboles, respectivamente.

- En las fincas evaluadas se lograron incrementos sostenidos de los rendimientos hasta alcanzar entre 0,32 y 0,69 t/ha⁻¹ de café oro durante la cosecha 2009/2010, lo que representó un incremento de 0,12 y 0,49 t/ha⁻¹ de café oro con relación a la media general en la cosecha 2005/2006 (año base).
- En el orden social se determinó que en la entidad la relación hombres/núcleo es 1,9, hombres vinculados al cultivo 2,59, alta incorporación de la mujer al trabajo, insuficientes actividades culturales, el 76 % de satisfacción por la viviendas en áreas de la entidad y el 23 % de las actividades al café insuficientes.
- Se realizaron cuatro talleres, 12 seminarios, 23 demostración de métodos, 37 visitas a productores y el Forum de Ciencia y Técnica, en temáticas de interés para el desarrollo integral de la entidad, los productores y sus familiares

Bibliografía

- Cabrera, M.; López, C.; Portilla, M.; Díaz, W. y C. Bustamante: Descripción de clones de *C. canephora* en el Tercer Frente. *Café Cacao*, 1(1): 23 - 29, 1998.
- Cifuentes, L. E.: Competitividad y calidad en armonía con la naturaleza. En: *Panel de Caficultura Sosteni-*

- ble XVIII Simposio Latinoamericano de Caficultura. -- Costa Rica: Icafé IICA, pp. 100-119, 1997.
- Martínez y col.: Prospección tecnológica de la Cadena Productiva del café en Cuba.-- Minag-Ecicc, 52 pp. 2001.
- Minag. Ministerio de la Agricultura, Cuba: Instrucciones Técnicas para el cultivo del café y cacao. CIDA La Habana, 208 pp., 1987.
- _____: Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo. -- La Habana: Citma, --116 pp., 1995.
- _____: Propuesta preliminar para la organización del Sistema de Extensión Agraria. -- CIDA La Habana, 17 pp., 2003.
- _____: Manual para la Extensión Agrícola en Café y Cacao.-- CIDA La Habana, Tercera edición, 47 pp., 2008.
- _____: Desarrollo Integral de Café, Cacao y Apicultura. Desarrollo, Negocios e Inversiones. - - La Habana, GEAM. 17 pp., 2010.
- Molina-A., G.; Díaz-H., W.; Vázquez-L., E. y R. Reyes-G.: Comportamiento de los rendimientos de cafetos *C. canephora* Pierre ex Froehner sometido a poda de recopa y manejo intensivo de sombra. *Café Cacao*, 7 (2): 19-21, 2006.
- Ronquillo, R.: "El Café" Juventud Rebelde No. 382, p. 4, [en prensa], diciembre de 1997.

Producción de injertos de café en Cuba¹

Genovevo Grave de Peralta-Hechavarría*, Pascual Caro-Cayado*, Maritza Idilia Rodríguez-Castro* y Norlan Moran-Rodríguez*

Resumen

La técnica del Injerto Hipocotiledonar de Café, conocida también como Injerto Reyna en honor a su creador, es una tecnología que permite utilizar suelos adecuados para el cultivo del café, cuya limitante es la presencia de nemátodos parasíticos de las raíces del cultivo; se introdujo en Cuba en la década de 1980; fue perfeccionada a final de los años noventa (siglo XX), y en la primera década del XXI se comenzó a introducir, por investigadores de la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao (ECICC) y posteriormente generalizar en la práctica productiva a través del Fórum de Ciencia y Técnica desde 1995 hasta 2009, etapa en que se produjeron 574 581, que no satisfizo la demanda según las afectaciones por nemátodos del género *Meloidogyne* sp. en la provincia de Santiago de Cuba y en el municipio cafetalero de Tercer Frente, las que ascendían al 28 % y 55 %, respectivamente, por lo que en 2010 el equipo de injertación de la ECICC, en coordinación con la empresa de café del territorio, decidió poner en práctica la integración de todos los resultados obtenidos, incluyendo todo el proceso organizativo requerido y así lograr la mayor producción de injertos en una campaña, lo que posibilitó la obtención de 142 496 injertos, así como sentar las bases para producciones de similar o mayor magnitud en los próximos años en dependencia de los intereses y demanda de los cafetaleros del territorio.

Palabras clave: injertos, injertos de café, injerto hipocotiledonar, injertos interespecíficos.

Abstract

The technique of the Hypocotyls graft of Coffee, also known like graft Reyna in honor to its creator, is a technology that allows to use appropriate soils for the cultivation of the coffee whose obstacle is the presence of parasitic nematode of the roots of the cultivation, it was introduced in Cuba in the decade of the 1980, it was perfected to final of the nineties (XX century) and the first decade of the XXI century began to introduce for investigators of the Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao (ECICC) and later on to generalize in the productive practice through the Fórum of Science and Technique from 1995 until the year 2009, stage in that 574581 that it didn't satisfy the demand according to the affectations for nematodes of the gender *Meloidogyne* sp. took place in Santiago de Cuba province and in the coffee municipality of the Tercer Frente those that ascended to 28 % and 55 %, respectively; for that which in the year 2010, the team of grafting' of the ECICC in coordination with the Enterprise of coffee of the territory decided to put into practice the integration of all the obtained results including the whole required organizational process and this way to achieve the biggest production of grafts in a campaign what facilitated the obtaining of 142 496 grafts, as well as to sit down the bases for productions of similar or bigger magnitude in next year's in dependence of the interests and the coffee grower of the territory demand.

Key words: graft, grafts of coffee, hypocotyls graft, inter specific graft.

¹ Recibido: 24/12/2010

Aprobado: 2/5/2011

* Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Tercer Frente, Santiago de Cuba, agrotecnia1@tercerfrente.inaf.co.cu

Introducción

Hace 15 años, a raíz del llamado del movimiento del Fórum de Ciencia y Técnica, se decidió retomar un resultado obtenido en la década de 1980 en la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao (ECICC) que fue producto de una transferencia tecnológica procedente de Guatemala: la técnica del Injerto Hipocotiledonar de Café (Reyna, 1968), conocido también como Injerto Reyna en honor a su creador, tecnología que permite utilizar suelos aptos para el cultivo de tan preciado grano, cuya limitante es la presencia de nemátodos parasíticos de las raíces del cultivo. La decisión fue como respuesta a los resultados de las pruebas nematológicas realizadas en la década de 1970 a las áreas seleccionadas para fomentar café en la provincia de Santiago de Cuba, las que indicaban presencia del referido patógeno en el 55 % de las muestras analizadas (Caro y col. 2000), por lo que se hacía necesario emprender un método de convivencia con los mencionados patógenos, manteniendo el cultivo de las variedades de café arábico, que son las más afectadas por los nemátodos, pero tienen la característica de ser las de mayor demanda en el mercado por su calidad. Es así como en la década de 1990, para mantener la calidad del café cubano, se hacía necesario establecer las nuevas plantaciones con cafetos de la especie arábico; pero ello requería retomar y extender la tecnología del Injerto Hipocotiledonar de Café, de ahí que a partir de 1996 se ejecutaron dos proyectos, uno en el período 1996-2000

(Caro y col. 2000) y el otro en los años 2006-2009, los que permitieron perfeccionar y consolidar científicamente la tecnología del injerto de café. Paralelamente, desde 1995 se trabajó en la introducción y generalización de la tecnología apoyado en primera instancia por el Fórum de Ciencia y Técnica (Grave de Peralta, 1998), lo que permitió que poco a poco los productores se fueran concientizando de las bondades de la tecnología del injerto de café como una alternativa para enfrentar los daños que ocasionan los nemátodos a la producción de café, que puede ascender hasta un 42 % (Caro y col. 2000). Según resultados de pruebas nematológicas realizadas por la Estación Territorial Protección de Plantas (ETPP) a las áreas para establecer nuevos cafetales del municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, en el período 1989-2003, de 6124,09 ha seleccionadas para ser plantadas con café, 1714,02 estaban afectadas por nemátodos del género *Meloidogyne* sp. que equivalen al 28 % de infestación, lo que ratifica continuar trabajando en la generalización de la tecnología del injerto de café con vistas a mantener producciones de café de calidad.

Desde 1995 hasta 2009 se produjeron en Cuba 574 581 injertos. La media de producción por año fue de 38 305, siendo 2008 el de mayor producción, cuando se lograron 99 704 injertos, correspondiendo 32 108 al Centro de Producción de Injertos (CPI) del municipio de Yateras, provincia de Guantánamo, y 67 596 al CPI del municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba (Fig. 1).

Fig. 1. Producción de injertos de café en Cuba por año.

Valorando lo logrado hasta 2009 en cuanto al sistemático apoyo del Fórum de Ciencia y Técnica, la consolidación del trabajo conjunto con la empresa de café del municipio de Tercer Frente, el fortalecimiento del trabajo con el Ejército Juvenil del Trabajo (EJT), los resultados de los proyectos desarrollados, y producto de la visita que efectuara ese año al territorio el ministro de la Agricultura en ese entonces, general Ulises Rosales del Toro, el equipo de trabajo que se dedica a la producción de injertos en el municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, se propuso el objetivo para 2010 de lograr la mayor producción de injertos en una campaña. Para ello se imponía en primer término mejorar la eficiencia, constituyendo un reto superar el 80 % obtenido en 2006 y 2009.

Materiales y métodos

El trabajo se llevó a cabo durante la campaña de producción de injertos de 2010 en el Centro de Producción de Injertos perteneciente a la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, del municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, mediante la ejecución de un conjunto de tareas debidamente convenidas con la empresa de café del territorio, la que contrató las injertadoras y garantizó parte de los materiales empleados en el proceso de injertación. Las tareas consistieron en:

1. Análisis y discusión con injertadoras y técnicos de la meta a alcanzar, teniendo como premisa, en primer lugar, la disciplina, expresada a través de la asistencia y puntualidad al trabajo, cumplimiento de las indicaciones técnicas, normas de producción y de calidad a observar durante las fases y labores que se ejecutan antes y durante el proceso de injertación (Fig. 2).

Fig. 2. Análisis con el equipo de injertación.

2. Garantizar con el equipo de injertación la recolección y beneficio de semillas de café de la especie *Coffea canephora* Pierre ex Foechner, las que se emplean como patrón.
3. Semanal y mensualmente se chequeó y analizó con el equipo el cumplimiento de las normas de producción y logros por cada injertadora; también se evaluó la asistencia y puntualidad al trabajo de cada miembro del colectivo.
4. Seguimiento conjunto del desarrollo de la campaña entre la dirección del equipo del proyecto, dirección de la ECICC, dirección de la empresa de café del territorio (Fig. 3), integrantes del mando de la división del EJT y de la granja de San Lorenzo, pues mediante convenio con la empresa de café del municipio y acorde con la capacidad existente en el Centro de Producción de Injertos de Café (CPI-Café), debían producirse unos 120 000 injertos, para plantar 30 000 en áreas de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Benjamín Pardo, 60 000 en áreas de la granja del EJT radicada en San Lorenzo y 20 000 en otras entidades.

Fig. 3. Seguimiento de la producción por la empresa.

5. Visita a viveros de café donde se trasplantaron parte de los injertos producidos en el CPI para su posterior aviveramiento.

Resultados obtenidos

Producto del sistemático desempeño de las cinco acciones concebidas y chequeadas periódicamente con el colectivo y la dirección de la empresa desde que inició la campaña en octubre de 2009 hasta el 17 de mayo de 2010, se obtuvieron los resultados siguientes:

1. Recolección y beneficio de las semillas de café robusta y parte de las del arábico utilizadas durante la campaña.
2. Se logró la mayor producción en una campaña, materializado con la obtención de 142 496 injertos (Tabla 1), que fueron adquiridos por diferentes entidades del territorio.
3. La eficiencia lograda en la etapa fue la mejor de todos los tiempos obtenida en Cuba, equivalente al 87,2 % de injertos logrados, similar a la de otros países (El Salvador, 1995 y Osorio, 1995) con mejores condiciones edafoclimáticas para el cultivo del cafeto, lo que indica la factibilidad de continuar con la generalización de la tecnología del injerto hipocotiledonar de café como vía para enfrentar los daños que causan los nemátodos parasíticos de las raíces del cafeto.
4. Como consecuencia del cumplimiento de las acciones desarrolladas durante la etapa, los resultados integralmente por cada injertadora (Fig. 4), muestran en la tabla 2 que 7 de las 11 injertadoras del equipo que pertenece a la empresa cafetalera del territorio (63 %) mantuvieron durante la campaña una eficiencia por encima del 85 %, lo que permitió una producción per cápita superior a los 11 000 injertos, con un gasto que osciló entre 16 y 19 centavos por injerto, aspecto que se debe tener presente para la preparación y selección de futuras injertadoras, pues de esa forma se pueden alcanzar producciones de menor costo, lo que posibilitaría ponerle un precio menor al producto, lo que lo haría más atractivo, aunque la demanda actual es alta. Con relación al grupo de apoyo que pertenece a la ECICC, realizaron injertos de forma eventual con un 21,2 % de participación inferior al equipo de la empresa, ya que ellas realizaron otras labores agrícolas, como recolección y beneficio de semillas de café, seguimiento a la germinación y aclimatación de injertos, procesamiento de medios para injertar, etc., y de forma eventual se dedicaban a la injertación; sin embargo, la eficiencia o efectividad en el proceso de injertación fue muy buena, con un 89,3 %; en el orden económico fueron también más eficientes, pues los gastos por injerto de ese grupo fue menor en 6 centavos por cada injerto producido, lo que indica que es mejor emplearlas al 100 % como injertadora durante el período de injertación.

Tabla 1. Adquisición de injertos por entidades

Entidad	Injertos
Granja San Lorenzo EJT	73 853
CPA Benjamín Pardo	31 199
CPA Esteban Caballero	5111
CPA Otto Parellada	10 888
CCS Jesús Menéndez	4121
CCS Camilo Cienfuegos	4000
Subtotal	129 172
Otros	13 324
Total	142 496

Tabla 2. Resultados por injertadora

Nombre	Asistencia (%)	Injertos			Media diaria		Gasto por injerto (¢)	Lugar
		Realizados	Logrados	%	Realizado	Logrados		
<i>Equipo Empresa</i>								
Denia García	84,5	16 465	15 065	91,5	168	154	16	1ro.
Misleidi Cordoví	80,7	15 280	14 154	92,6	174	161	16	2do.
Yadira Rosales	80,9	13 325	12 723	95,5	150	143	16	3ro.
Mairelis Pantoja	95,0	13 831	12 869	93,0	146	135	17	4to.
Iraida Cordoví	85,5	14 729	13 290	90,2	147	133	17	5to.
Deisi González	91,3	14 202	12 528	88,2	151	133	16	6to.
Aliuska Despaigne	93,7	13 200	11 603	87,9	133	117	19	7mo.
Lisbet Álvarez	82,6	12 973	9678	74,6	144	108	22	8vo.
Lourdes Ramírez	84,5	12 122	9249	76,3	130	99	24	9no.
Virgen Díaz Lorenzo	56,8	5432	4396	80,9	118	96	32	10mo.
Marisbel Ramírez	97,6	5144	3169	61,6	129	79	25	Baja
Subtotal	84,6	136 703	118 724	86,8	147	127	28	-
<i>Personal de apoyo</i>								
Elia Moreno	71,0	11704	10 768	92,0	165	152	20	Apoyo
Georgina Sánchez	61,1	8785	7629	86,8	151	132	24	Apoyo
Odalís Hernández	56,4	6129	5375	87,7	139	122	25	Apoyo
Subtotal	63,4	26 618	23 772	89,3	154	137	22	-
Total general	80,4	163 321	142 496	87,2	148	129	27 (*)	-

(*) Incluye el salario de los técnicos que atienden la actividad.

Figura 4. Equipo de injertadoras.

5. Se mantuvo la observación y precisión del proceso de beneficio de las semillas, además el seguimiento y valoración correspondiente a la germinación y momento más adecuado para ejecutar el injerto; se posee semillas de café Robusta en conservación, que de resultar positivo contribuirá a disponer de patrones en septiembre, octubre y noviembre.
6. Se consolidó el proceso de aclimatación y traslado de injertos interespecíficos de café (Grave de Peralta, 1998) como método que facilita y consolida la tecnología de reproducción asexual de diversas variedades de café de la especie arábica.
7. Se establecieron contactos para retomar la valoración del comportamiento de injertos interespecíficos de café bajo condiciones del llano, como posible complemento del café popular que está previsto extender por todo el país.
8. Se poseen condiciones para materializar proyectos de innovación tecnológica en fincas de productores que deseen plantar café de calidad de la especie arábica, cuyos suelos presenten nemátodos parasíticos de las raíces del cultivo de café.

Por todo lo expuesto se impone para futuras campañas:

1. Continuar ejecutando con la calidad requerida las labores agrotécnicas que correspondan a las áreas destinadas para semillas de café a emplear en los injertos.
2. Asegurar la recolección y beneficio de parte de las semillas de café arábica y todas las que se requieran de café robusta.

3. Continuar e incrementar el actual trabajo de vinculación con la empresa de café del territorio, con el mando y unidades o granjas del EJT, el que debe ser respaldado a través de convenio o contrato entre las partes.
4. Mantener y superar, respectivamente, lo logrado en 2010 en materia de eficiencia y producción.

Conclusiones

- La producción de injertos de café en Cuba contribuye a paliar los efectos de los nemátodos parasíticos de las raíces del café en el municipio de Tercer Frente, las que ascienden al 28 %.
- Se poseen condiciones para mantener una producción sostenida de injertos superior a los 140 000 injertos por campaña.
- La eficiencia del proceso de injerto fue de un 87,2 %, valor superior a los obtenidos anteriormente, el que está en el rango de lo que logran otros países del área, donde las condiciones edafoclimáticas son mejores para el cultivo de café.
- Hubo una mayor asimilación de la tecnología por parte de los productores de café del municipio de Tercer Frente debido a que aumenta paulatinamente la demanda del injerto por parte de los mismos.

Bibliografía

- Caro, P.; Grave de Peralta, G.; Bustamante, C.; Maritza Rodríguez; Délira Navarro; Mirza Gutiérrez; González, J. A.; Yojana Rodríguez, y H. Vázquez: Perfeccionamiento del proceso de injertación de *Coffea arabica* sobre patrón de *Coffea canephora* mediante la técnica hipocotiledonar. En: *Informe de salida del Proyecto 07-03-017*. Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, Santiago de Cuba, 2000.
- El Salvador: Fundación Salvadoreña para Investigaciones de Café. La práctica del injerto en el cultivo de cafeto. *Cartilla Técnica*, (1):1-16, 1995.
- Grave de Peralta, G.: Endurecimiento y traslado de café injertado, garantía y eficiencia. En XII Forum Nacional de Ciencia y Técnica. Ciudad de La Habana. nov, 1998.
- Osorio, L.: El injerto de café. *El caficultor*, Año 1 (4):28-32, La Habana, 1995.
- Reyna, E.H.: Técnica del injerto hipocotiledonar del café para el control de nemátodos. *Café*. Perú, 7(1): 5-11, 1968.

Suelos y agroquímica

Efecto del Nutripel en el crecimiento de posturas de café y cacao¹

Carlos Alberto Bustamante-González*, Maritza Idilia Rodríguez-Castro*, Norlan Moran-Rodríguez* y Adolfo Ramos-Marzan*

Resumen

*El Nutripel es un producto fertilizante canadiense hecho a partir de varios microorganismos que se usan para digerir el fango de residuales municipales que se han secado y compactado a altas temperaturas. En 2008 se inscribió en el Registro Central de Fertilizantes del país. En 2009 se estudió el efecto de dosis crecientes de Nutripel en indicadores de desarrollo de posturas de cafetos (*Coffea arabica* L.) y cacao (*Theobroma cacao* L.) en comparación con un testigo (suelo/abono orgánico 3/1 + urea foliar). A partir de las dosis recomendadas por el fabricante (1 g • kg suelo⁻¹, se estudiaron las dosis 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 y 3 g • kg suelo⁻¹. Se evaluó el efecto del biofertilizante en la altura, pares de hojas, masa seca, largo de la raíz en posturas producidas por semillas. Hubo efecto positivo del Nutripel en el crecimiento de las posturas de cafetos. Las aplicaciones de Nutripel en dosis de 0,5 g • kg suelo⁻¹ en un sustrato sin abono orgánico propició valores similares estadísticamente a los alcanzados en el tratamiento suelo abono orgánico en mezcla 3/1 para los indicadores altura, diámetro del tallo, pares de hojas, masa seca aérea y radical y área foliar. El largo de la raíz fue superior estadísticamente en un 24 % el tratamiento con Nutripel. Dosis superiores a los 2 g • kg suelo⁻¹ tuvieron un efecto depresivo en el diámetro del tallo, el largo de la raíz, la masa seca aérea y radical. En el cacao, el efecto del Nutripel en los indicadores evaluados fue positivo, pero de menor intensidad que en el café. A partir de la dosis de 2,5 g de Nutripel • kg¹ de suelo, se observó un efecto depresivo en los pares de hojas, el peso seco de hojas, tallo y raíz, así como el área foliar de las posturas de cacao.*

Palabras clave: *café, cacao, Nutripel, posturas.*

Abstract

*The Nutripel is a Canadian fertilizer product made from starting from several microorganisms that are used to digest the mire of residual municipal that have dried off and compacted to high temperatures. In the 2008 was registered in the Central Registration of Cuba Fertilizers. In 2009 the effect of growing dose of Nutripel was studied in indicators of seedlings development of coffees (*Coffea arabica* L.) and cocoa (*Theobroma cacao* L.) in comparison with a witness (soil/organic manure 3/1 + foliate urea). Starting from the doses recommended by the maker 1 g • kg soil⁻¹, the doses 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 and 3 g • kg soil⁻¹ were studied. The bio-fertilizer effect was evaluated in the height, couple of leaves, dry mass, and root length's in seedlings taken place by seeds. There was positive effect of the Nutripel in the growth of the coffees seedlings. The Nutripel applications in dose of 0,5 g • kg soil⁻¹ propitiated similar values statistically to those reached in soil organic manure in mixture 3/1 for the height, diameter of the shaft, couple of leaves, top dry mass and radical and foliar area. The lengthly of the root was superior statistically in 24 % the treatment with Nutripel. Superior dose to the 2 g • kg soil⁻¹ had a depressive effect in the diameter of the shaft, the lengthly of the root, the air dry mass and radical. In the cocoa the effect of the Nutripel in the evaluated indicators was positive but of smaller intensity that in the coffee. Starting from the dose of 2,5 g of Nutripel • kg⁻¹ of soil a depressive effect was observed in the couples of leaves, the dry weight of leaves, shaft and root as well as the foliar area of the seedlings of cocoa.*

Key words: *coffee, cocoa, nutripel, seedling.*

¹ Recibido: 24/12/2010

Aprobado: 2/5/2011

* Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, Santiago de Cuba, nutricion1@tercerfrente.inaf.co.cu

Introducción

La obtención de posturas sanas y vigorosas garantiza el éxito de las plantaciones y asegura la inversión a largo plazo. En la caficultura y cacaocultura cubana actual no se dispone de los fertilizantes minerales necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las posturas, e incide además el déficit de abonos orgánicos para la confección de las mezclas de los sustratos.

Se dispone de conocimientos sobre el efecto benéfico de biofertilizantes como *Azotobacter* (Aguilar *et al.*, 1995 y Bustamante y col., 2002), micorrizas (Sánchez y col., 2005), abonos verdes (Rodríguez y col., 2001), *Azospirillum* (Aguirre y col., 2007) y bioestimulantes sintéticos (Rodríguez y col., 2005) sobre el desarrollo del café y el cacao en la fase de vivero; sin embargo, por diversas razones su uso no está extendido, y por otro lado, producto del desarrollo científico-técnico se siguen elaborando nuevos productos que necesitan su validación en nuestras condiciones, entre ellos el Nutripel.

El Nutripel es un producto fertilizante canadiense hecho a partir de varios microorganismos que se usan para digerir el fango de residuales municipales que se han secado y compactado a altas temperaturas. En 2008 se presentó solicitud de registro ante el Registro Central de Fertilizantes del país, y por solicitud de la vicepresidencia de Café y Cacao del Grupo Empresarial de Agricultura de Montaña se decidió su prueba en los cultivos del café y cacao, razón por la cual se realiza la presente investigación.

Materiales y métodos

En 2009 en el vivero de la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao (ECICC) se estudió el efecto de dosis crecientes de Nutripel en indicadores de desarrollo de posturas de cafetos (*Coffea arabica* L.) y cacao (*Theobroma cacao* L.) en comparación con un testigo (suelo/abono orgánico 3/1, más aplicaciones foliares de urea al 1 %).

El experimento se montó bajo sombra de penca de guano de palma real (*Roystonea regia*) el 22 de junio de 2009 y se evaluó el 28 de septiembre para el cacao y el 19 de diciembre para el café.

Para ambos cultivos se estudiaron los tratamientos:

1. Testigo. Suelo/abono orgánico 3:1 + urea foliar 1 %.

2. Nutripel 0,5 g • kg⁻¹ de suelo.

3. Nutripel 1 g • kg⁻¹ de suelo (dosis recomendada por el fabricante).

4. Nutripel 1,5 g • kg⁻¹ de suelo.

5. Nutripel 2 g • kg⁻¹ de suelo.

6. Nutripel 2,5 g • kg⁻¹ de suelo.

7. Nutripel 3 g • kg⁻¹ de suelo.

Se utilizaron semillas de *Coffea arabica* L. variedad Isla 6.15 y semillas híbridas de *Theobroma cacao* L. procedentes del Banco de Germoplasma de la ECICC. Se utilizaron bolsas de 26,5 cm de largo x 12,5 cm de ancho, en las que se sembró una semilla.

Para la confección del sustrato del tratamiento testigo se utilizó estiércol vacuno y un suelo Pardo Mullido sin carbonatos (Hernández y col., 1994).

El Nutripel en las diferentes dosis se aplicó en el hoyo al momento de la siembra.

Las parcelas experimentales correspondientes a cada tratamiento estuvieron constituidas por 48 posturas, de las cuales 10 para el café y 15 para el cacao fueron evaluadas en un diseño de bloques al azar.

A las posturas se les evaluó la altura (cm), el diámetro del tallo (mm) a 10 cm del suelo, los pares de hojas, el largo de la raíz (café), el número de hojas (cacao), la masa seca (g) del sistema aéreo y radical.

El área foliar de los cafetos se calculó por la fórmula de Soto (1980) $AF = (0,67666 \cdot \text{largo de las hojas} \cdot \text{ancho de las hojas})$, y para el cacao por la fórmula de Navarro (1998) $AF = (0,67666 \cdot \text{largo de las hojas} \cdot \text{ancho de las hojas}) - 1,843$.

Los resultados de las diferentes evaluaciones se sometieron al análisis de varianza clasificación doble y se realizó la comparación de las medias según la dócima de Duncan.

Resultados y discusión

Hubo efecto positivo del biofertilizante en el crecimiento de las posturas de cafetos. Las aplicaciones de Nutripel en el sustrato sin abono orgánico propició valores similares estadísticamente a los alcanzados en el tratamiento suelo abono orgánico en mezcla 3/1 para los indicadores altura, masa seca radical y área foliar, mientras que en el indicador largo de raíz y masa seca aérea propició indicadores superiores al testigo (Tabla 1).

Tabla 1. Efecto del Nutripel en el crecimiento de posturas de *Coffea arabica* L.

Tratamientos	Altura (cm)	Ø tallo (mm)	Pares de hojas	Largo de raíz (cm)	Masa seca aérea (g)	Masa seca raíz (g)	Área foliar (cm ²)
Suelo abono orgánico 3/1 + urea 1 % foliar	22,37 ab	0,33	7,5	25,0 c	1,97 b	0,45 a	291,30 a
Suelo + 0,5 g • kg ⁻¹	22,11 b	0,34	8	30,9 a	2,21 a	0,43 a	300,95 a
Suelo + 1 g • kg ⁻¹	23,8 a	0,28	8,2	28,3 b	2,16 ab	0,46 a	300,75 a
Suelo + 1,5 g • kg ⁻¹	21,52 b	0,33	7,5	25,8 c	1,53 c	0,3 b	248,81 b
Suelo + 2 g • kg ⁻¹	23,83 a	0,3	8	28,8 b	2,23 a	0,47 a	241,47 b
Suelo + 2,5 g • kg ⁻¹	19,79 c	0,27	7,4	24,7 c	1,51 c	0,23 b	245,59 b
Suelo + 3 g • kg ⁻¹	19,61c	0,27	7,6	24,9 c	1,50 c	0,34 b	294,81a
ES, x	0,50 ***	0,021ns	0,215ns	0,497***	0,02***	0,03***	10,366 ***
CV, %	7,26	22,08	8,7	5,834	12,119	21,352	11,917

Al comparar el efecto de las dosis se apreció la tendencia a la disminución de los indicadores evaluados con el incremento de las dosis.

Dosis superiores a 0,5 g • kg suelo⁻¹ tuvieron un efecto depresivo en el largo de la raíz (80 % en el tratamiento con 3 g • kg suelo⁻¹ con respecto a 0,5 g • kg suelo⁻¹), mientras la dosis superior a 1 g • kg suelo⁻¹ deprimieron la altura y la masa seca aérea en el 11 % y 32 %, respectivamente, con respecto al tratamiento con menor dosis de Nutripel.

El indicador área foliar manifestó de similar manera el efecto depresivo, disminuyendo 15, 17 y 15 % con la

dosis de 1,5; 2 y 2,5 g Nutripel • kg⁻¹ de suelo, respectivamente.

El efecto del Nutripel en los indicadores evaluados en las posturas de cacao fue positivo, pero de menor intensidad que en el café (*Tabla 2*).

La dosis de 0,5 g de Nutripel • kg⁻¹ de suelo propició un efecto similar al alcanzado con la aplicación de abono orgánico en el sustrato para los indicadores masa seca total, masa seca de las hojas y la raíz y el área foliar, mientras que similar efecto se logró para los indicadores altura y masa seca del tallo, con la dosis de 1 g Nutripel • kg⁻¹ de suelo (*Tabla 2*).

Tabla 2. Efecto del Nutripel en el crecimiento de posturas de *Theobroma cacao* L.

Tratamientos	Variables						
	Altura (cm)	Número de hojas	Masa seca total (g)	Masa seca tallo (g)	Masa seca hojas (g)	Masa seca raíz (g)	Área foliar (cm ²)
Suelo abono orgánico 3/1 + urea 1 % foliar	42,02 a	10,4 ab	3,18 a	0,62 ab	1,95 a	0,29 cd	552,40 a
Suelo + 0,5 g • kg ⁻¹	37,77 bc	9,6 ab	2,89 a	0,61 bc	1,87 a	0,31 cd	517,73 a
Suelo + 1 g • kg ⁻¹	42,89 a	10,4 ab	2,51 b	0,78 ab	1,64 ab	0,27 cd	496,60 ab
Suelo + 1,5 g • kg ⁻¹	39,99 ab	10,8 a	3,00 a	0,93 a	1,63 ab	0,55 a	549,67 a
Suelo + 2 g • kg ⁻¹	42,55 a	11,07 a	2,93 a	0,61 ab	1,65 ab	0,45 b	546,80 a
Suelo + 2,5 g • kg ⁻¹	36,49 c	7,33 c	1,62 c	0,53 c	1,13 c	0,25 d	494,93 ab
Suelo + 3 g • kg ⁻¹	36,3 c	9,13 d	2,07 c	0,52 c	1,3 bc	0,33 c	447,40 b
ES, x	1,04***	0,47***	0,11***	0,08 **	0,12***	0,02***	20,34**
CV, %	10,15	18,54	16,43	43,69	29,2	23,80	15,29

A partir de la dosis de 2,5 g de Nutripel • kg⁻¹ de suelo, se observó un efecto depresivo en la altura (15 %) de las plántulas de cacao y la masa seca del tallo (33 %) con respecto al tratamiento con 1 g de Nutripel • kg⁻¹ de suelo).

El tratamiento con dosis superiores a 2 g de Nutripel • kg⁻¹ de suelo disminuyó estadísticamente el número de hojas (5 %), la masa seca total (28 %), la masa seca de hojas (30 %), así como el área foliar de las posturas de cacao (13 %) con relación al tratamiento que recibió 0,5 g Nutripel • kg⁻¹ de suelo.

El efecto positivo de las dosis menores de Nutripel puede estar relacionado con su contenido de nitrógeno (3,5 – 5,0 – 0,0) y principalmente de P, elemento con gran incidencia en el desarrollo del cafeto en la fase de vivero.

Por otro lado, el efecto negativo de las dosis superiores de Nutripel en el desarrollo de los indicadores medidos pudiera estar relacionado con su concentración de Cu. Es conocido que este micronutriente deprime considerablemente el desarrollo de las posturas de ca-

fetos. Castillo y Parra (1959), al estudiar el efecto de Cu aplicado como sulfato y óxido en semilleros de café en Colombia, encontraron que las aplicaciones de este micronutriente atrofiaron el sistema radicular y también las plántulas presentaron síntomas de toxicidad por Cu. El porcentaje de raíces atrofiadas a partir de 25 ppm fue del 36 % para el sulfato de cobre y 64 % para el óxido cuproso, y aumentó hasta el 100 % para las dosis más altas.

Considerando el aspecto económico (aunque no se dispone del precio del producto), se propone utilizar la dosis de 0,5 g • kg⁻¹ de suelo, lo que se convierte en otra opción disponible para la utilización en los viveros de ambos cultivos.

Se debe considerar, además, que el valor de este producto radica también en que con su aplicación en las dosis adecuadas, sin adición de abono orgánico y urea al sustrato, se obtienen similares resultados en el crecimiento de las posturas a los alcanzados en el tratamiento con la aplicación del abono, lo que permite tener una alternativa para este costoso y deficitario producto.

Testigo. Mezcla suelo/abono orgánico.

Nutripel 0,5 g • kg⁻¹ de suelo.

Nutripel 2,5 g • kg⁻¹ de suelo.

Conclusiones

- Existió un efecto positivo de la utilización del Nutripel en el crecimiento de las plántulas, con énfasis en los

indicadores largo de la raíz y masa seca aérea para el cafeto, y la masa seca de la raíz para el cacao.

- La dosis de 0,5 g de Nutripel • kg⁻¹ de suelo propició la obtención de indicadores similares a los alcanzados en el tratamiento de suelo con abono orgánico.
- En el cafeto dosis superiores a 1 g Nutripel • kg⁻¹ de suelo deprimieron la altura y la masa seca aérea en un 11 % y 32 %, respectivamente.
- En el cacao dosis superiores a 2 g Nutripel • kg⁻¹ de suelo, disminuyó considerablemente el número de hojas, la masa seca total, la masa seca de las hojas y el área foliar de las posturas.

Bibliografía

- Aguilar, P.; Bustamante, C. y F. Martínez: Efecto de las micorrizas vesiculares arbusculares, Azotobacter y bacterias solubilizadoras de fósforo en viveros de cacao. En: 2. *Encuentro Nacional de Agricultura Orgánica*. La Habana, 17-19 Mayo 1995. La Habana (Cuba). ACAO. p. 57-58, 1995.
- Aguirre, J.; Mendoza, A.; Cadena, J. y C. Avendaño: Efecto de la biofertilización en vivero del cacao (*Theobroma cacao* L.) con Azospirillum brasilense Tarrand, K Döbereiner y Glomus intraradices Schenk et Smith. *Interciencia*, 32(8):441-546, 2007.
- Bustamante, C.; Ochoa, M.; Sánchez, C.; Rivera, R. y Maritza Rodríguez: Interacción entre bacterias fijadoras de nitrógeno (Azotobacter) y las micorrizas arbusculares en la biofertilización de posturas de *Coffea arabica*. *Café Cacao*, 3(3): 47-50, 2002.
- Castillo, Z. y H. Parra: Efecto tóxico del cobre en semilleros de café. *Cenicafé*, 10 (4): 109-117, 1959.
- Hernández, A. y col.: Nueva Versión de Clasificación Genética de los Suelos de Cuba. La Habana: Instituto de Suelos. 40 pp., 1994.
- Rodríguez, V.; Lobaina, J.; Bustamante, C. y G. Suárez: Uso de bioabono procedente de leguminosas y gramíneas en la producción de posturas de *Coffea canephora* variedad Robusta. *Café Cacao*, 2(1); 49-52, 2001.
- Rodríguez, V.; Menéndez, M.; Mercedes Pierra; Mireya Cabrera y F. Coll: Efecto de diferentes dosis de brasi-noesteroides (Biobras 16) en la producción de posturas de *Theobroma cacao* L. *Café Cacao*, 6(1-2): 9 -15, 2005.
- Navarro, Delira; González, J. A.; Bustamante, C. y G. Grave de Peralta: Método de estimación del área foliar en posturas de *Theobroma cacao* a partir de las medidas lineales de las hojas. *Café Cacao*, (1)1: 46-49, 1998.
- Sánchez, C.; Rivera, R.; Cupull, R.; González, C.; Ferrer, M. e Yraida Delgado: Comportamiento de cepas de hongos micorrizógenos (HMA) sobre el desarrollo de posturas de cafetos en un suelo fersialítico rojo lixiviado. *Café Cacao*, 6 (1-2): 27-32, 2005.
- Soto, F.: Estimación del área foliar en *Coffea arabica* L. a partir de medidas lineales de las hojas. *Cultivos Tropicales*, 2(3): 115-128,1980.

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

La Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente tiene la responsabilidad de la capacitación de los talentos humanos de todos los niveles de la cadena productiva del café y cacao mediante cursos de posgrado, talleres participativos, seminarios y conferencias, acciones dirigidas a mejorar las competencias, las calificaciones y las recalificaciones.

De igual manera, garantiza el acercamiento tecnológico, así como la transferencia y generalización de tecnologías a los productores.

Efecto de dosis de N, P, K e incorporación de la *Canavalia ensiformis* como abono verde en el crecimiento vegetativo del *Coffea canephora* Pierre ex Froehner¹

Maritza Idilia Rodríguez-Castro*, Carlos Alberto Bustamante-González*, Alberto Pérez-Díaz**, Rolando Viñals-Núñez*** y Lázaro Arañó-Leyva*

Resumen

La investigación se ejecutó en la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, finca La Mandarina, situada a 150 msnm en el municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, en un suelo Pardo del subtipo Ócrico sin carbonatos. El estudio se realizó en una plantación de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner podada en 2003, con el objetivo de conocer el efecto de diferentes dosis de N, P y K y la incorporación de la *Canavalia ensiformis* como abono verde durante el desarrollo morfológico de los cafetos, evaluándose la altura de las plantas y diámetro de la copa. El análisis estadístico se correspondió con el diseño utilizado. Los requerimientos de N para el crecimiento vegetativo de la especie *Coffea canephora*, luego de someterse a la poda baja, se comprobó que son de 50 kg de N/ha para el primer año, 75 kg para el segundo y para el tercer año 100 kg/ha, similares a los requerimientos de la especie *Coffea arabica*. Resultó suficiente la aplicación de 50 kg de P_2O_5 /ha en el segundo año para garantizar el desarrollo vegetativo de los cafetos. En suelos Pardos con altos contenidos de K disponible como el utilizado, no resulta necesaria la aplicación de este elemento en el primer año después de la poda, mientras que la aplicación de 80 kg K_2O /ha en el segundo año garantiza niveles aceptables de crecimiento del café; la *Canavalia ensiformis* incorporada como abono verde no mostró efectos significativos en los indicadores de crecimiento evaluados.

Palabras clave: café, *Coffea canephora*, abono verde, *Canavalia ensiformis*, NPK.

Abstract

The investigation was executed in the Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, property The Mandarin located to 150 msnm in Tercer Frente municipality, Santiago de Cuba province, in a Brown soil of the Ochre subtype without carbonates. The study was carried out in a plantation of *Coffea canephora* Pierre ex Froehner pruned in the 2003, with the objective of knowing the effect of different N, P and K dosis and the incorporation of the *Canavalia ensiformis* like green manure, during morphologic development of the coffees; being evaluated the height of the plants and the cup diameter. The statistical analysis was corresponded with the used design. The nitrogen requirements for the vegetative growth of the species *Coffea canephora*, after being submitted to the low pruning were checked that they are of 50 kg of N/ha for the first year and 75 kg for the second year and for the third year 100 kg/ha, similar to the requirements of the species *Coffea arabica*. It was enough the application of 50 kg of P_2O_5 /ha in the second year to guarantee the vegetative development of the coffees. In Brown soils with high contents of available potassium as the one used is not necessary the application of this element in the first year after the pruning while the application of 80 kg K_2O /ha in the second year guarantees acceptable levels of growth of the coffee, the *Canavalia ensiformis* incorporate as green manure didn't show significant effects in the evaluated indicators of growth.

Key words: coffee, *Coffea canephora*, green manure, *Canavalia ensiformis*, NPK.

¹ Recibido: 24/12/2010

Aprobado: 2/5/2011

* Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, Tercer Frente, Santiago de Cuba, nutricion2@tercerfrente.inaf.co.cu

** Centro Desarrollo de la Montaña, Guantánamo

*** UCT Velasco, Holguín

Introducción

La introducción del *Coffea canephora* Pierre ex Froehner en Cuba data desde la década de los treinta. Su cultivo se localiza en aquellas zonas donde la especie arábica no puede expresar todo su potencial productivo por limitantes, como las altas temperaturas fundamentalmente, o por estar afectado el suelo por nemátodos parasíticos de las raíces del café (Bustamante y Grave de Peralta, 2002).

Las primeras investigaciones sobre la especie *Coffea canephora* var. Robusta en Cuba se orientaron hacia la fitotecnia con estudios sobre la superficie foliar y las densidades de plantación (Ortiz, 1993) y más recientes sobre el efecto de la poda y la sombra (Bustamante y Grave de Peralta, 2002 y Blanco, 2005).

Sobre los indicadores del crecimiento relacionados con las dosis de fertilizante en Cuba solo se tienen estudios referidos a la especie *Coffea arabica* Lin. por autores como Rivera y Martín (1980), Rivera (1993) y Rivera y col. (1994).

En los sistemas agroforestales los nutrientes ingresan a través de diversas fuentes como la lluvia, los fertilizantes y los minerales del suelo, entre otros, y pueden acumularse, ya sea en los árboles de sombra, el cultivo, el suelo o la hojarasca (Cardona y Sadeghian, 2005). La intensidad de este proceso afecta la descomposición, y por ende la liberación e inmovilización de los nutrientes (Cardona y Sadeghian, 2005 y Pérez y col., 2005).

La nutrición de la especie *Coffea canephora* Pierre ex Froehner se ha manejado según lo orientado para el *Coffea arabica* Lin. sin tener en cuenta las características específicas de la misma (porte diferente, capacidad de formar múltiples tallos, siembra en densidades más pequeñas y condiciones de suelos diferentes), por lo que se requiere determinar las necesidades nutricionales, sus índices de exportación y establecer el manejo específico de la fertilización durante su segundo ciclo productivo. El objetivo del trabajo fue conocer el efecto de la fertilización con diferentes dosis de N, P y K, y de

la incorporación de la *Canavalia ensiformis* como abono verde en el desarrollo morfológico de cafetos de la especie *Coffea canephora* Pierre ex Froehner, en los suelos Pardos Ócricos sin carbonatos estudiados.

Materiales y métodos

Los experimentos se desarrollaron en plantaciones de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner establecidas por esquejes, provenientes de una mezcla de clones seleccionados de un banco de estacas de la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao (ECICC), en la finca La Mandarina, situada a 150 msnm en el municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba.

Las posturas se plantaron en mayo de 1996 a 3 m x 1,5 m, y en febrero de 2003 fueron sometidas a una poda baja.

La plantación se hizo en un suelo Pardo Ócrico sin carbonatos (Hernández y col., 1999). De acuerdo con el diseño elaborado por el antiguo Instituto de Investigaciones de Agroquímica y Mejoramiento de Suelos, se seleccionaron los tratamientos para estudiar el efecto aislado de los macroelementos y sistema de fertilización empleado (Tabla 1).

Tratamientos estudiados:

1. $N_0P_2K_2$
2. $N_3P_0K_2$
3. $N_3P_2K_0$
4. $N_3P_2K_2$
5. $N_1P_2K_2$
6. $N_2P_2K_2$
7. $N_4P_2K_2$
8. $N_3P_1K_2$
9. $N_3P_3K_2$
10. $N_3P_2K_1$
11. $N_3P_2K_3$
12. $N_2P_2K_2 + Canavalia ensiformis$.

Tabla 1. Sistema de fertilización empleado

N kg/ha ⁻¹	2003	2004	2005	2006 y 2007	P ₂ O ₅ kg/ha ⁻¹	2003	2004	2005	2006 y 2007	K ₂ O kg/ha ⁻¹	2003	2004	2005	2006 y 2007
N ₀	0	0	0	0	P ₀	0	0	0	0	K ₀	0	0	0	0
N ₁	50	75	100	100	P ₁	0	50	0	50	K ₁	0	80	80	80
N ₂	100	150	200	200	P ₂	0	100	0	100	K ₂	0	160	160	160
N ₃	150	225	300	300	P ₃	0	150	0	150	K ₃	0	240	240	240

Para estudiar el efecto de la fertilización con N se analizaron los tratamientos 1,5; 6,4 y 7. Para estudiar el efecto de la fertilización con P se analizaron los tratamientos 2,8; 4 y 9. Para estudiar el efecto de la fertilización con K se analizaron los tratamientos 3, 10, 4 y 11, y el 12 para el efecto de la *Canavalia ensiformis* incorporada como abono verde.

Los tratamientos se montaron en 0,5 ha con un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas. Las parcelas se constituyeron con 21 plantas; de ellas, las cinco centrales eran de cálculo.

Las semillas de *Canavalia ensiformis* se sembraron a 30 cm entre surcos y 30 cm entre plantas (3-4 semillas/metro lineal) para lograr una densidad de 111 111 plantas/ha⁻¹.

La densidad empleada fue superior a las reportadas en la literatura, pues consideró la distancia de plantación de los cafetos. De esta manera, el número real por hectárea de plantas de *Canavalia ensiformis* intercaladas con los cafetos resultó de 100 008 para los dos primeros años, y de 83 340 para el tercero y cuarto año de podado el cafeto. Una vez que el 70 % de las plantas floreció, se procedió a cortarlas e incorporarlas al hilo de las plantas de cafetos como abono verde y se sembraron nuevas plantas.

Tabla 2. Análisis físico-químico del suelo utilizado

Horizonte	pH H ₂ O	M.O (%)	P ₂ O ₅	K ₂ O	K	Na	Ca	Mg	Vs	Vt	K SB'	Ca Mg
			mg/100 g			cmol/kg						
0-10	6,3	2,7	8,7	11,7	0,31	0,4	31,5	11,8	44,0	45,6	0,71	2,7
10-40	6,4	2,54	8,7	6,7	0,19	0,4	32,3	11,8	44,6	46,8	0,40	2,7

Las dosis de N estudiadas no tuvieron efecto significativo en la altura de los cafetos durante los años evaluados. Ortiz (1993) informa de altura de 1,67 m a los 24 meses de plantados; igual valor se alcanza a los 18 meses de la plantación. Independientemente del tipo de suelo, el crecimiento de esta especie se comporta de forma similar en zonas bajas, no aptas para la especie *Coffea arabica* L.

Las atenciones agrotécnicas a las áreas experimentales se realizaron por las Instrucciones Técnicas (Minag, 1987).

Se evaluó la altura y el diámetro de la copa de los cafetos (ambos en metros). Los resultados de las evaluaciones fueron procesados de acuerdo con el diseño experimental, y se aplicó la prueba de rango múltiple de Duncan para la comparación de las medias de los tratamientos.

Resultados y discusión

El suelo se caracterizó por ser poco profundo con textura que osciló entre loam a loam arcilloso, con poca a muy poca plasticidad, con elevada capacidad de intercambio catiónico y alto porcentaje de saturación por bases. El complejo de absorción presentó buena relación Ca/Mg, siendo el Ca el catión predominante, el que presentó contenidos relativamente adecuados de Mg y muy bajos de K. El pH fue ligeramente ácido y se ubicó en los rangos adecuados para el cultivo del cafeto. La materia orgánica tuvo valores bajos (< 3 %), que es el aceptado para el cultivo del café y muy bajos contenidos de P y K (Tabla 2).

Para el diámetro de la copa solo se observó el efecto de las dosis de forma imprecisa; solo hubo diferencias significativas entre los tratamientos en el primer año luego de la poda, y en 2006 (Tablas 3 y 4). Rivera y Martín (1980) opinan que el diámetro de la copa se comporta como el indicador más sensible del estado nutricional del cafeto que la altura.

Tabla 3. Efecto de las dosis de N en la altura de los cafetos (cm)

Tratamientos	2003	2004	2005	2006
N ₀ P ₂ K ₂	107,40	138,3	166,95	229,95
N ₁ P ₂ K ₂	114,65	150,5	179,12	227,10
N ₂ P ₂ K ₂	115,47	148,7	178,27	231,45
N ₃ P ₂ K ₂	114,72	156,97	177,12	239,80
N ₄ P ₂ K ₂	106,35	155,02	186,62	265,55
N ₂ P ₂ K ₂ + Can.	103,02	156,50	187,2	224,30
ESx	13,88 ns	6,93 ns	8,98 ns	13,22 ns
CV %	5,45	9,18	10,02	11,19

* Medias con letras desiguales difieren para $p < 0,05$ según dócima de Duncan. N1 (50-75-100); N2 (100-150-200); N3 (150-225-300) y N4 (200-300-400).

* Can. (*Canavalia ensiformis*)

Tabla 4. Efecto del N en el diámetro de la copa de los cafetos (cm)

Tratamientos	2003	2004	2005	2006
N ₀ P ₂ K ₂	88,00 ab	153,8	180,9	150,10 c
N ₁ P ₂ K ₂	93,20 ab	134,1	160,65	169,55 abc
N ₂ P ₂ K ₂	98,53 a	139,82	168,8	185,35 ab
N ₃ P ₂ K ₂	86,65 b	146,45	171,7	175,35 abc
N ₄ P ₂ K ₂	92,75 ab	155,97	195,52	190,85 a
N ₂ P ₂ K ₂ + Can.	82,37 b	135,50	176,30	161,55 bc
ESx	3,31 *	7,79 ns	14,40 ns	8,717*
CV %	7,34	10,80	16,40	10,12

* Medias con letras desiguales difieren para $p < 0.05$ según dócima de Duncan. N1 (50-75-100); N2 (100-150-200); N3 (150-225-300) y N4 (200-300-400).

* Can. (*Canavalia ensiformis*).

En 2006 hubo efecto significativo del N sobre el diámetro de la copa, y se encontró que el sistema N₁ fue suficiente para garantizar el crecimiento vegetativo del cafeto hasta el cuarto año de podado. Este sistema de fertilización nitrogenada implica la aplicación de 50 kg de N/ha⁻¹ el primer año después de la poda, 75 kg de N/ha⁻¹ en el segundo año, y partir de ese momento 100 kg de N/ha⁻¹. Los valores del diámetro de la copa de esta área son similares a los encontrados por Blanco (2005) en la localidad de La Cidra, en el macizo Nipe-Sagua-Baracoa en suelo Pardo para cafetos de esta especie de 54 meses después de la poda.

Bustamante y col. (2002) señalaron que para el establecimiento de la plantación (los dos primeros años) fueron suficientes 90 kg N/ha⁻¹ para garantizar los indicadores adecuados de altura y diámetro de la copa.

La relación altura/diámetro de la copa durante los dos primeros años, luego de la poda de los cafetos, osciló entre 0,9 y 1,32, lo cual es característico para esta fase de crecimiento del cafeto, donde, al no existir el estrés de la cosecha, el desarrollo vegetativo se manifiesta sin limitaciones internas. Rivera y col. (1994) informan igual comportamiento para el *Coffea arabica* L. de similar edad, y en 2006 este índice aumentó y osciló entre 1,25-1,53, conducta típica encontrada también en *C. arabica* cultivado sobre un suelo Ferralítico Rojo de Montaña. Este comportamiento se debe a que el efecto "negativo" de las altas cosechas se refleja con más intensidad sobre el diámetro de la copa, o lo que es lo mismo, sobre la longitud de las ramas fructíferas, que sobre la altura de la planta (Rivera y col., 1994).

Kibirige-Ssebunya *et al.* (1993) no pudieron establecer en Uganda una curva de respuesta; sin embargo, se afirma que es económicamente rentable la aplicación de

N al cafeto Robusta. De esta manera, se resume que los requerimientos de N por la especie *Coffea canephora* para el crecimiento vegetativo, luego de someterse a la poda baja, es 50 kg de N/ha⁻¹ para el primer año y 75 kg de N/ha⁻¹ para el segundo fueron inferiores a los obtenidos para esta especie por Bustamante y col. (2002) en los dos primeros años de establecida la plantación (90 y 135 kg de N/ha⁻¹, respectivamente). A partir del tercer año se ubican en 100 kg de N/ha⁻¹, similares a los requerimientos de la especie arábica.

Estos resultados ratifican los reportados por Rivera (2006) para la especie *Coffea arabica*, quien concluye que el suelo Pardo posee la capacidad de cubrir un alto porcentaje de los requerimientos de nutrientes en la fase de crecimiento, y pudiera estar relacionado con el hecho de que al plantar los cafetos se mejora la fertilidad del suelo, además de que el cultivo debe realizar una extracción inferior de nutrimentos para conformar su estructura vegetativa.

De manera general, la incorporación de la *Canavalia ensiformis* al hilo de las plantas de cafetos no mostró efecto significativo en los indicadores de crecimiento evaluados, según se muestra en las tablas 3 y 4, lo que demuestra que como abono verde su efecto no se refleje de inmediato en el crecimiento del cafeto.

Kimemia, Chweya y Nyabundi (1999) y Partielli, Duarte y Ribeiro (2009), en estudios con varias especies de abonos verdes, no encontraron efecto de su aplicación sobre la altura de los cafetos, el diámetro del tallo, el número de ramas primarias y el número de nudos por ramas primarias, los que sugieren realizar estudios sobre su manejo, descomposición y mineralización del N procedente de estas especies, mientras que el uso de la *Canavalia ensiformis* y *Cajanus cajan* perjudican la

productividad de la plantación, lo que indica que en dependencia de la especie y la región cultivada, los abonos verdes pueden presentar comportamientos distintos y su selección debe ser hecha de forma juiciosa.

Snoeck, Bitoga y Barantwaririje (1993), estudiando especies para cobertura en Burundi, explican las ventajas de estas; pero refieren entre los inconvenientes para su utilización la poca cantidad de materia orgánica pro-

ducida, la concurrencia con los cafetos, y sugieren estudios de selección de variedades y mejora en las técnicas de cultivo.

En 2003 las aplicaciones de P no tuvieron efecto en el diámetro de la copa y solo se reflejaron en la altura (Fig. 1), y se constató la ausencia de respuesta de los cafetos a este elemento observando incluso un efecto depresivo.

Fig. 1. Efecto de la dosis de fósforo en la altura de los cafetos, mayo 2003.

En 2004 la dosis P₁ fue suficiente para suplir las necesidades del crecimiento del cafeto. Este efecto desapare-

ció en 2005. En 2006 los requerimientos para el desarrollo vegetativo se incrementaron hasta la dosis P₂ (Fig. 2).

Fig. 2. Efecto de las dosis de fósforo en la altura (cm) de los cafetos, julio 2004.

De esta manera se puede concluir que después de efectuada la poda baja de los cafetos es suficiente la

aplicación de 50 kg de P₂O₅/ha⁻¹ en el segundo año para garantizar el desarrollo vegetativo de los cafetos (Fig. 3).

Fig. 3. Efecto de las dosis de fósforo en la altura (cm) de los cafetos, julio 2006,

En 2003 el efecto residual de las aplicaciones de K del anterior ciclo en los indicadores morfológicos no fue consistente (Fig. 4) y se observó un efecto depresivo en ambos indicadores, lo que pudo estar asociado a los altos

contenidos de este elemento en el suelo (valores entre 32 y 160 mg K₂O/100 g) y a la ausencia de frutos en los cafetos. En el resto de los años se mantuvo la ausencia de respuesta de los indicadores morfológicos a las dosis de K.

Fig. 4. Efecto del fertilizante K en el crecimiento del café. Tercer Frente, 2003.

En marzo de 2005 no se observó influencia de las aplicaciones del K en la altura, y sí para el diámetro de la copa, como se muestra en la tabla 3. La dosis K₈₀ garantizó los requerimientos del café para el desarrollo vege-

tativo y no se diferenció del resto de las dosis, aunque se observó una tendencia hacia un efecto creciente.

Oliveira *et al.* (1980) informaron de la ausencia de respuesta en la altura y la producción del Robusta a la

fertilización fosfórica y potásica al estudiar niveles hasta 30 kg de P_2O_5/ha^{-1} y 60 kg de K_2O/ha^{-1} .

En el primer ciclo productivo las necesidades de K se mantuvieron en 50 kg de K_2O/ha^{-1} para el primer año y 100 kg de K_2O/ha^{-1} para el segundo año (Bustamante y col., 2002), por lo que se concluye que en suelos Pardos con altos contenidos de K disponible no es necesaria la aplicación de este elemento en el primer año después de la poda, y la aplicación de 80 kg K_2O/ha^{-1} en el segundo año garantiza niveles aceptables de crecimiento del café.

Conclusiones

- Los requerimientos de N por la especie *Coffea canephora* Pierre ex Froehner para el crecimiento vegetativo, luego de someterse a la poda baja, son de 50 kg de N/ha⁻¹ para el primer año, 75 kg N/ha⁻¹ para el segundo y para el tercer año 100 kg N/ha⁻¹, similares a los requerimientos de la especie *Coffea arabica* Lin. bajo estas mismas condiciones.
- Después de efectuada la poda baja de los cafetos, es suficiente la aplicación de 50 kg de P_2O_5/ha^{-1} en el segundo año para garantizar el desarrollo vegetativo de los cafetos.
- En suelos Pardos con altos contenidos de K disponible, no es necesaria la aplicación de este elemento en el primer año después de la poda, y la aplicación de 80 kg K_2O/ha^{-1} en el segundo año garantiza niveles aceptables de crecimiento del café.
- No se observó efecto significativo de la incorporación de la *Canavalia ensiformis* como abono verde en los indicadores del crecimiento de los cafetos.

Bibliografía

- Blanco, A.: "Manejo de la sombra en la regeneración de la variedad Robusta (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner). Su influencia en el desarrollo vegetativo y la producción de café oro" [inédito], tesis de candidatura. INCA, La Habana, 2005.
- Bustamante, C. y col.: Sistema de fertilización mineral y biofertilización de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner cultivado en las condiciones de los macizos montañosos de la Sierra Maestra y Sagua-Nipe-Baracoa. En: *Proyecto Nacional 046*, Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, Tercer Frente, Santiago de Cuba, *Informe final*, 91 pp., 2002.
- Bustamante, C. y G. Grave de Peralta: Producción de biomasa y retorno de nutrientes al ecosistema por *Coffea canephora* Pierre ex Froehner bajo diferentes sistemas de poda. En: *XII Seminario Científico del INCA. Resúmenes*, 2002.
- Cardona, C. y K. Sadeghian: Ciclo de nutrimentos y actividad microbiana en cafetales a libre exposición solar y bajo sombrero de guamo (*Inga spp*). *Cenicafé*, 56(2): 127- 141, 2005.
- Minag: Instrucciones Técnicas para el cultivo y la cosecha del café y el cacao. Ministerio de la Agricultura, 76 pp., La Habana, 1987.
- Hernández, A. y col.: Nueva versión de clasificación genética de los suelos de Cuba. Agroinform. Instituto de Suelos de La Habana. 64 pp., La Habana, 1999.
- Kibirige-Ssebunya, I.; Nabasirye, M.; Matovu, J. and P. Musoli: A comparison among various Robusta coffee (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) clonal materials and their seedling progenies at different levels of nitrogen. *Uganda Journal of Agricultural Science*, 1(1): 5-12, 1993.
- Kimemia, J. K.; Chweya, J. A.; y J. O. Nyabundi: The Effect of Green Manure application to Coffee Plants Growth, Yield and Quality in Kenya. In: *Coloquium Scientific International*. 18. Helsinki: ASIC, 1999.
- Partielli, L.; Duarte, H. y F. Ribeiro: Cultivo com plantas de cobertura: alternativa viável. *A lavoura*, 112(671): 42-47, 2009.
- Oliveira J.A.; Matiello, J. B.; Pinheiro, M. R. e R. Santinato: Primeiras observações sobre adubação NPK em cafetos Conilon en el Estado Rio de Janeiro. En: *8vo Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. Resumos*. - Campos do Jordao: IBC. - pp. 395-398, 1980.
- Ortiz, E.: Crecimiento y desarrollo del *Coffea canephora* Pierre variedad Robusta con diferentes marcos de plantación. *Cultivos Tropicales*, 14(1): 48-51, 1993.
- Pérez, A.; Bustamante, C.; Rodríguez, P. y R. Viñals: Influencia de la fertilización mineral sobre la microflora edáfica y algunos indicadores del crecimiento y productividad de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner en un suelo Pardo. *Cultivos Tropicales*, 26(2): 65-72, 2005.
- Rivera, R. y J. R. Martín: Efecto de niveles de N, P y K en *Coffea arabica* L. var. Mundo Novo cultivado al sol, sobre fondo fijo de arropo y compost en la fase de fomento. Parte II. Parámetros de crecimiento y rendi-

miento. *Ciencia y Técnica en la Agricultura Serie Café y Cacao*, 2(1):51-64, 1980.

Rivera R.: Crecimiento, nutrición y fertilización (NPK) del café a plena exposición solar en suelos Ferralíticos Rojos. *Cultivos Tropicales*, 14(2-3): 5- 36, 1993.

Rivera, R. y col.: La fertilización nitrogenada del café en diferentes condiciones edafoclimáticas de Cuba. *Cultivos Tropicales*, 15(1):5-11, 1994.

Rivera, R.: Nutrición y fertilización del *Coffea arabica* en Cuba. En: *El cultivo del café en Cuba*. Investigaciones y Resultados, *Informe de Proyecto*, p. 500, 2006.

Snoeck, D.; Bitoga, J. P. y C. Barantwaririje: Avantages et Inconvénients de l'Utilisation des Divers Modes de Couverture dans les Cafésières au Burundi. In: *Coloquium Scientific International*. 15. Montpellier:ASIC, 1993.

Vías para obtener el grano comercial Café Oro

Recepción del Café Cereza

Tecnología industrial y preindustrial

Utilización de diferentes materiales en el tapado del cacao en fermentación en cajas¹

Wilfredo Lambertt-Lobaina*, Antonio Oliveros-Vera*, Miguel Menéndez-Grenot*, Fernando Selva-Hernández* y Pablo Clapé-Borges*

Resumen

La investigación se realizó en la Empresa de Café y Cacao de Baracoa, provincia de Guantánamo, desde 2003 hasta 2006 con la finalidad de probar madera de albizia (*Albizia falcata*), hojas de banano (*Musa sp.*), nailon de polipropileno y nailon de polietileno en el tapado de las cajas de cacao en fermentación para mejorar la calidad del producto comercial. Se utilizó cacao de primera calidad fermentándose en cajas de 276 kg de capacidad durante seis días y volteados cada 24 h. Se evaluó la temperatura de la masa en fermentación diariamente. El cacao se secó en patio de cemento hasta alcanzar entre el 6 y 8 % de humedad; se determinaron los índices físicos (porcentaje de testa, peso de 100 granos y número de granos/100 g) y químicos (pH e índice de fermentación) y se le realizó la prueba de corte. Se hicieron 14 repeticiones. Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza clasificación doble. Con el tapado de las cajas de fermentación de cacao disminuyó el porcentaje de granos violetas y el total de defectos, por lo que se mejoró la calidad del producto comercial. Los mejores resultados tanto en calidad (9 % de granos violetas y 10 % el total de defectos) como económicos (73,68 MN de ahorro con relación a la hoja de banano en el proceso del beneficio y una ganancia de 750,00 USD en la exportación) se obtuvieron con la albizia.

Palabras clave: cacao, fermentación, tapado, cajas de fermentación.

Abstract

The investigation was carried out in the Enterprise of Coffee and Cocoa of Baracoa, Guantánamo province, from September of 2003 until July of 2006, with the purpose of proving: albizia (*Albizia falcata* wood, banana tree leaves (*Musa sp.*), polypropylene nylon and of polyethylene in the one covered of the boxes of cocoa in fermentation to improve the quality of the commercial product. Cocoa of first quality was used being fermented in boxes of 276 kg of capacity during 6 days and being turned every 24 hours. The temperature of the mass was evaluated daily in fermentation. The cocoa dried off in cement yard until reaching between 6 % and 8% of humidity; determining the physical indexes (% of testa, weight of 100 grains and number of grains/100 grams) and chemical (pH and index of fermentation) and it was carried out the court test. 14 repetitions were made. The data were processed by means of an analysis of variance of double classification. With the one covered of the fermentation boxes of cocoa it diminished the percentage of grains violets and the total of defects, for what improved the quality of the commercial product. The better results as in the quality (9 % of grains violets and 10 % the total of defects) as economic (67.35 MN of saving with relationship to the banana tree leaf in the process of the benefit and a gain of 750.00 USD in the export) they were obtained with the albizia.

Key words: cocoa, fermentation, covered, fermentation boxes.

¹ Recibido: 24/12/2010

Aprobado: 2/5/2011

* Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa, Guantánamo, mpierra.gtm@infomed.sld.cu

Introducción

La finalidad del beneficio del cacao es convertirlo en un producto conservable, de fácil transporte y que posea las cualidades de aroma y sabor que le proporcionen todo su valor comercial y utilidad en la industria de la alimentación, las grasas y farmacéuticas. Esto se consigue en varias etapas, donde la fermentación juega un papel decisivo (Nosti, 1970).

La correcta fermentación de los granos frescos del cacao es el resultado de un proceso bioquímico de transformación interna y externa del cotiledón (fermentación alcohólica y acética) que da como resultado la remoción de la pulpa externa que cubre el grano, la muerte del embrión, la conservación de los cotiledones y la generación de los precursores del aroma y sabor a chocolate (Urquhart, 1963; Rohan, 1964; Braudeau, 1969; Nosti, 1970 y Márquez y Aguirre, 2003).

Los métodos más usados para la fermentación en el mundo son cajas de maderas y pilones o montones (Rohan, 1964; Braudeau, 1969 y Nosti, 1970). En Cuba se utilizan ambos, pues se obtiene un grano de calidad, aunque es más recomendable la caja, ya que se controlan mejor los procesos fermentativos. Se usa un sistema de seis cajas de cedro (1,20 m x 0,75 m x 0,50 m) en escalera para facilitar el volteo de la masa, las que deben taparse con hojas de plátano (Minag, 1987; Márquez y Aguirre, 2003 y Sona, 2006, Comun. pers.).

Lanoet (1999, Comun. pers.), en visita efectuada a Baracoa, observó que el cacao no se tapaba durante la fermentación en cajas, por lo que sugirió estudiar algunos materiales para mantener constante las condiciones de la masa en fermentación (temperatura), lo cual tiene una influencia positiva en la calidad del producto final (Perea *et al.*, 2000).

Cuba, a partir de 1998, comenzó a dar pasos en lo referente a la exportación del cacao por las características intrínsecas del mismo, siendo Baracoa la pionera y responsable, además de asumir más del 85 % del volumen que se exporta, despertando gran interés de muchos clientes de diferentes nacionalidades, principalmente de Europa, por lo que se debe mejorar la calidad del cacao beneficiado. Esto motivó que se probara la madera de *Albizia falcataria*, el nailon de polipropileno y el de polietileno en el tapado de las cajas de cacao en fermentación con la finalidad de disminuir el porcentaje de granos violetas y mejorar la calidad del producto comercial.

Materiales y métodos

La investigación se realizó en el mayor Centro de Beneficio de Cacao del país El Jamal, perteneciente a la Empresa de Café y Cacao de Baracoa, provincia de Guantánamo, desde septiembre de 2003 hasta julio de 2006.

La masa de cacao de primera calidad utilizada se depositó en cajas de fermentación de 276 kg de capacidad. Se probaron cinco variantes:

- A. Sin tapar (testigo).
- B. Tapa de madera de albizia (*Albizia falcataria*).
- C. Tapa de nailon de polipropileno.
- D. Tapa de hojas de banano (*Musa sp.*)
- E. Tapa de nailon de polietileno.

La fermentación se realizó durante seis días y el volteo se hizo cada 24 h.

Durante la fermentación se evaluó diariamente la temperatura de la masa antes del volteo. Se midió en el fondo, el centro y la superficie de la caja y se promedió el resultado.

El cacao fermentado se secó en patio de cemento hasta alcanzar entre el 6 y 8 de humedad, y se determinaron los índices siguientes:

Índices físicos

- Porcentaje de humedad (NC-ISO 2291, 2006).
- Peso de 100 granos (NC 87-05-06, 1982).
- Número de granos/100 g.
- Porcentaje de testa (NC-451, 2006).

Índices químicos

- pH (Jinap y Dimick, 1990).
- Índice de fermentación (Cros *et al.*, 1982)

Prueba de corte (NC-ISO 1114, 2006).

1. Granos mohosos.
2. Granos pizarrosos.
3. Granos violetas.
4. Otros defectos (granos atacados por insectos, granos partidos, granos pegados, granos germinados y granos planos).

Se realizaron 14 repeticiones. Los valores en porcentajes se transformaron por la ecuación $\text{Arc Sen } \sqrt{x+1}$

(Sneeder y Cochran, 1977) y los demás por \sqrt{x} (Lima, 1988). Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza clasificación doble.

Resultados y discusión

La prueba de corte al cacao seco (Tabla 1) mostró diferencias altamente significativas entre los tratamientos

para los granos violetas y el total de defectos, obteniéndose en las hojas de banano y la madera de albizia los mejores resultados y un producto final de mejor calidad. No obstante, en todos se logró cacao de primera calidad según lo establecido por las Instrucciones Técnicas del Cultivo (Minag, 1987), ya que el total de defectos estuvo por debajo de 18 %.

Tabla 1. Prueba de corte al cacao seco

Tratamientos	Mohosos (%)	Pizarrosos (%)	Violetas (%)	Otros (%)	Total (%)
Sin Tapar (A)	1	1	15 a	1	18 a
Madera (B)	0	0	9 c	1	10 c
Nailon polipropileno (C)	0	1	11bc	1	13 bc
Hojas de banano (D) I.T.	0	0	9 c	1	10 c
Nailon polietileno (E)	1	1	12 b	1	15 ab
ES	0,523 ns	0,722 ns	0,848***	0,820 ns	0,949***
CV	25,879	29,223	18,599	33,166	17,822

Medias con letras iguales no difieren significativamente para $p < 0,001$.

El porcentaje de granos violetas fue menor en las variantes que se taparon, lo que demuestra que la fermentación fue mejor debido a una mayor elevación de la temperatura como se muestra en la fig. 1. Esto corrobora lo planteado por Urquhart (1963), Rohan (1964), Braudeau (1969), Barel

(1995) y Sona (2006, Comun. pers.), que consideran este factor fundamental durante este proceso. La evolución de la temperatura en todos los tratamientos se realizó de forma similar a las curvas teóricas determinadas por Barel (1995) y Pérez y col. (2001) con un máximo a las 120 h.

Fig. 1. Comportamiento de la temperatura durante la fermentación.

Los resultados del procesamiento estadístico de los índices físicos (Tabla 2) mostraron que no existieron diferencias significativas entre los tratamientos de los diferentes aspectos evaluados, lo que demuestra que las características de las masas de cacao utilizadas fueron similares.

- *Porcentaje de humedad.* Se encuentra entre el 6 y el 8 %, establecido por NC-451(2006).
- *Peso de 100 granos.* Superior a los 100 g como límite mínimo establecido por Melo y Pereira (1986), Vincent (1988), Instrucciones Técnicas del Cultivo (Minag, 1987) y Oliveros y col. (2002).

- **Número de granos en 100 g.** Por debajo de 100 es lo establecido como límite máximo por la NC-451 (2006).
- **Porcentaje de testa.** Entre el 11 y el 14 % establecido por Márquez y Aguirre (2003) y la NC-451 (2006) para un cacao de primera calidad.

Tabla 2. Índices físicos del cacao seco

Tratamientos	Porcentaje de humedad	Número de granos en 100 g	Peso de 100 granos (g)	Porcentaje de testa
Sin Tapar (A)	6,2	95	106,70	12,59
Madera (B)	6,4	94	107,50	12,51
Nailon polipropileno(C)	6,1	93	108,25	12,57
Hojas de banano (D) I.T.	6,2	94	107,50	12,41
Nailon polietileno (E)	6,6	91	110,25	12,49
ES	0,089ns	0,090ns	0,105ns	0,062ns
CV	1,499	2,271	2,486	0,594

Medias con letras iguales no difieren significativamente para $p < 0,001$.

Para los índices químicos (Tabla 3) no existieron diferencias significativas entre todas las variantes de los diferentes aspectos evaluados, lo que demuestra que la fermentación fue buena.

- **pH.** Dentro del rango de 5,2-5,5 establecido como aceptable por Jinap y Dimick (1990). Estos valo-

res coinciden con los resultados de Oliveros y col. (2002) para cacao bien fermentado en cajas de madera.

- **Índice de fermentación.** Mayor que 1, establecido por Cros *et al.* (1982) para una fermentación completa y similar a los resultados (1,19-1,21) de Pérez y col. (2001) y Oliveros y col. (2002) para cacao bien fermentado en cajas.

Tabla 3. Índices químicos del cacao seco

Tratamientos	pH	Índice de fermentación
Sin tapar (A)	5,25	1,19
Madera (B)	5,28	1,23
Nailon polipropileno(C)	5,26	1,19
Hojas de banano (D) I.T.	5,30	1,26
Nailon polietileno (E)	5,25	1,18
ES	0,004 ns	0,010 ns
CV	0,310	1,901

Medias con letras iguales no difieren significativamente para $p < 0,001$.

Al valorar económicamente el proceso del beneficio del cacao (Tabla 4) vemos que con el uso de la albizia se ahorran 73,68 MN con relación a la hoja de banano. Este análisis se hace teniendo en cuenta que la vida útil de esta especie maderable es de por lo menos 10 años.

En cuanto al impacto económico desde el punto de vista de la exportación (Tabla 5), se observa una ganancia de 750,00 USD por cada tonelada de cacao fino producida.

Tabla 4. Valoración económica del proceso del beneficio del cacao para una tapa

Tratamientos	U/M	Precio (MN)	Volumen	Importe (MN)	Mano de obra (MN)	Total (MN)	Vida útil	Días en uso al año	Cantidad/ caja		Total (MN)	
									1 año	15 años	1 año	10 años
Madera (B)	m ³	373,39	0,0188	7,02	0,90	7,92	10 años	144	1	1	7,92	73,68
Nailon polipropileno (C)	Saco	0,47	1,5	0,71	0,45	1,16	1 año	144	1,5	15	1,74	64,20
Hojas de banano (D) N.T.	U	-	4	-	0,34	0,34	7 días	144	96	960	8,16	-
Nailon polietileno (E)	kg	3,56	0,12	0,43	0,14	0,57	1 año	144	2,0	20	1,14	70,20

Tabla 5. Impacto económico como cacao exportable

Tratamientos	Mohos	Total de defectos	Tipo de cacao	Precio t USD	Diferencia (USD)
Sin tapar (A)	1	18	A	1750,00	-
Madera (B)	0	10	Fino	2500,00	+ 750,00
Nailon de polipropileno (C)	0	13	A	1750,00	-
Hojas de banano (D) I.T.	0	10	Fino	2500,00	+ 750,00
Nailon de polietileno (E)	1	15	A	1750,00	-

Conclusiones

- Con el tapado de las cajas de fermentación de cacao con diversos materiales se logró una disminución de los granos violetas y del total de defectos, por lo que se mejoró la calidad del producto comercial.
- Los mejores resultados tanto en calidad (9 % de granos violetas y 10 % el total de defectos) como económicamente (73,68 MN de ahorro con relación a la hoja de banano en el proceso del beneficio y una ganancia de 750,00 USD en la exportación) se obtuvieron con la *Albizzia falcataria*.

Bibliografía

- Barel, M. : Traitment du cacao par fermenteur et sechoir intégrés. *Plantations, recherche development*. Sept.-oct., pp. 35-40, 1995.
- Braudeau, J. : *El Cacao*. 1 ed. Ciencia y Técnica. pp. 189-205. La Habana, 1969.
- Cros, E.; Rouilly, M.; Villanueva, F. y J.C. Vincent: Investigación de un índice de fermentación del cacao. II.- Estimación de la materia colorante roja en los granos de cacao. *Café, Cacao Thé*, 26(2): 115-122, 1982.
- Jinap, S. y P. S. Dimick: Acid characteristics of fermented and dried cocoa beans from different countries of origin. *Journal of Food Science*, 55(2): 547- 550, 1990.
- Lima, H.: Curso de Postgrado: Diseño Experimental.-- Tercer Frente, 40 pp., Santiago de Cuba. 1988.
- Márquez, J. y María Beatriz Aguirre: Manual técnico de cosecha y beneficio del cacao, pp. 25-30. Ciudad de La Habana, 2003.
- Melo, G. R. y M. Pereira: Factores genéticos relacionados con la calidad del cacao. Informe de pesquisas. p. 24, Bahia, Brasil, 1986.
- Minag, Ministerio de la Agricultura, Cuba: Instrucciones Técnicas para la cosecha y el beneficio del café y cacao. – CIDA, 208 p, Ciudad de La Habana, 1987.
- Norma Cubana. Cacao en grano. Determinación del contenido de humedad. NC-ISO 2291.2006.
- Norma Cubana. Determinación del peso de 100 granos de cacao. NC 87-05-06. 1982.
- Norma Cubana. Cacao en grano. Prueba de corte. NC-ISO 1114. 2006.
- Norma Cubana. Cacao en grano. Especificaciones. NC-451. 2006.
- Nosti, J.: *Café y Cacao*. Ed. Revolucionaria, p. 305-332. La Habana, 1970.
- Oliveros, A.; Lambertt, W.; Menéndez, M.; Nariño, A. y A. Columbié: Utilización de diferentes especies maderables para la construcción de cajas para la fermentación del cacao. *Café Cacao*, 3(1): 70-72, 2002.
- Perea, A.; Villamizar, C, Espinosa, A. y V. G. Otera: Fermentación y secado de los granos. Tecnología para el mejoramiento del sistema de producción de cacao. CORPOICA. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. 46 p, Regional siete. Bucaramanga, 2000.
- Pérez, P.; Toirac, E. P.; Lambertt, W. y F. Selva: Incremento de las capacidades fermentativas en las plantas de beneficio al aumentar el volumen de las cajas. *Café Cacao*, 2 (2): 57-60, 2001.
- Rohan, T. H.: El beneficio del cacao bruto destinado al mercado. FAO. pp. 35-121. Roma, 1964.
- Snedecor, G. W. y W. D. Cochran: Métodos estadísticos. pp. 683-685. México: Continental S.A., 1977.
- Urquhart, D. H.: *Cacao*. Ed. Revolucionaria. pp. 137-174. La Habana, 1963.
- Vincent, J. C.: Posibilidad de mejorar la calidad del cacao y de racionalizar la producción en los países productores. En: *Memorias de la Quinta reunión del grupo asesor de la economía cacaotera mundial*. p. 21. Londres, Inglaterra. 1988.

Investigación participativa

Evaluación preliminar de la subcuenca Bayamo en la zona montañosa de Guisa, de la provincia de Granma para la producción orgánica de café¹

Délira Navarro-Ocaña*, Pascual Caro-Cayado* y Alcibíades Aguilar-Báez**

Resumen

El trabajo se llevó a cabo durante junio de 2006 en la Empresa de Café Guisa, de la provincia de Granma, en base al diagnóstico e inventario realizados a las plantaciones, despulpadoras, centros de tratamientos de residuales y focos contaminantes, mediante técnicas de evaluación in situ en la subcuenca Bayamo, perteneciente a la cuenca del río Cauto, así como el conocimiento del flujo real de producción. Se definieron modelos para recopilar la información necesaria en: plantaciones de arábico (unidades de producción existentes, área total de café: producción y fomento, altura sobre el nivel del mar (asnm), mayor producción en los años 1990, producción promedio en los últimos tres años y último año de aplicación de agrotóxicos), despulpadoras (nombre de los centros de beneficio, tipo de despulpadora, consumo de agua, tipo de energía, área productiva vinculada, producción en latas y tamaño y estado técnico de los secaderos) y tratamientos de residuales y focos contaminantes (control de los residuales de tipo sólidos y líquidos y capacidad de los receptáculos de cada uno). Se concluyó que por el estado actual de las plantaciones, su ubicación geográfica por cuenca y la forma de flujo final de producción, no es factible la inclusión de las áreas de Guisa dentro del perfil para la futura producción de café arábico orgánico.

Palabras clave: producción orgánica, café, cuenca.

Abstract

The work was developed out during June of 2006, in the Coffee Enterprise of Guisa, Granma province, based on the diagnosis and inventory carried out to the plantations, depulpers, treatments centers of residual and polluting focuses, by means of evaluation techniques in situ in the sub-basin Bayamo, belonging to the Basin of the Cauto River; as well as the knowledge of the real Flow of production. Models were defined to gather the necessary information in: plantations of Arabic (existent production units, total area of coffee: production and development, height on the level sea (asnm), bigger production in the years 1990, production average in the last three years and last year of agrotóxicos application), depulpers (it names of the benefit centers, depulper type, water consumption, energy type, linked productive area, production in cans and size and technical state of the dry) and treatments of residual and polluting focuses (control of the residual ones of type solids and liquids and capacity of the holders of each one). It concluded that for the current state of the plantations, its geographical location for basin and the form of final flow of production, is not feasible the inclusion of the areas of Guise inside the profile for the future production of organic Arabic coffee.

Key words: organic production, coffee, basin.

¹ Recibido: 24/12/2010

Aprobado: 2/5/2011

* Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, Santiago de Cuba, beneficio2@tercerfrente.inaf.co.cu

** Empresa Guisa, Granma

Introducción

La producción de café y cacao orgánicos se ha convertido en necesaria para muchos países de América Latina, entre ellos Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, Venezuela, República Dominicana y México, representados los dos últimos como los mayores productores (Caro y col., 2006).

Es dentro de Cuba, específicamente en la región oriental del país, donde se encuentran localizados el 85 % de las áreas productoras de café y el 100 % de las de cacao, en dos de los principales macizos montañosos: el Sierra Maestra y el Nipe-Sagua-Baracoa. Las condiciones climatológicas de estas zonas, caracterizadas por temperaturas entre 22 y 24 °C y altos índices de pluviosidad, la topografía con diferentes grados de pendiente, los suelos predominantemente Pardos Ócricos sin carbonatos (Hernández y col., 1994) y las altitudes de más de 250 msnm, contribuyen a la permanencia de estos cultivos con productividades sostenidas (Caro y col., 2006).

Cuba se incorporó a esta práctica de la producción del café orgánico específicamente dentro del macizo Nipe-Sagua-Baracoa hace solo pocos años. Proveniente de estas áreas, el país exportó hasta 2005 para el mercado internacional 624 t de café arábico de tipo orgánico, que según la Resolución 169/2006 del Ministerio de Finanzas y Precios, asume nuevos precios al elevarse el precio de compra de 14 a 28 pesos por lata de 12,88 kg de café cereza, mientras que el café de tipo convencional se elevó de 14 a 21 pesos por lata.

El Programa Nacional para la Producción Orgánica del Café incluye variadas tareas: información, capacitación, búsqueda de mercado, implementación de tecnologías, localización de posibles zonas, ordenamiento de la cadena productiva, definición de las características del producto y receptividad de los productores.

Tomando en consideración las Disposiciones Estatales que apoyan la producción de café, sea esta orgánica o no (presupuesto para la conservación de agua, suelo y enmiendas orgánicas, financiamiento del programa de lucha contra la broca del café, facilidades crediticias para la reforestación y establecimiento de plantaciones de frutales, sistema de extensión agraria), y las necesidades de la rama de café y cacao, acerca de validar posibles crecimientos en áreas de estas producciones de forma orgánica, se realizó atendiendo a las premisas defini-

das por Caro y col. (2006), una evaluación preliminar de áreas del país con posibilidades de ser utilizadas en la producción de café orgánico. A propuesta del GEAM Nacional y con la anuencia de la Delegación Provincial de la provincia de Granma, se decidió realizar este estudio en la Empresa de Café Guisa, específicamente en áreas de la subcuenca Bayamo, perteneciente a la cuenca del río Cauto que corre por la zona montañosa del municipio de Guisa, de la provincia citada. Esto se hizo con la finalidad de determinar las posibilidades de producir café orgánico certificado como vía para aumentar el valor agregado del producto, disminuyendo en cierta medida los efectos de los focos contaminantes.

Materiales y métodos

El trabajo se llevó a cabo en junio de 2006 en la Empresa de Café Guisa del municipio del mismo nombre, en la provincia de Granma, ubicada en la subcuenca Bayamo de la cuenca del río Cauto, en base al diagnóstico o evaluación primaria, tomando en consideración que los restantes sitios de la provincia donde se produce café arábico no reúnen la condicionalidad de que el producto final obtenido sea de calidad exportable según las exigencias y necesidades del cliente, expresadas en dos aspectos fundamentales: tamaño del grano (criba 17 o de tamaño superior) y buena calidad a la taza.

La información siguiente y la técnica de evaluación *in situ*:

1. Inventario de las plantaciones.
2. Inventario de las despulpadoras.
3. Inventario de los centros de tratamientos de residuales y focos contaminantes.
4. Flujo de producción.

Para lograr una mayor uniformidad de los resultados se definieron como información necesaria la contenida en los Anexos 1 al 4, seleccionados según criterios solicitados para la certificación oficial de este tipo de producción (orgánica) siguiendo el Sistema de Control Interno que se exige en el país para ello.

Resultados y discusión

El diagnóstico de las plantaciones demostró que todos los tipos de entidades se encuentran representadas, y que en las nueve Unidades Básicas Agroindustrial de

Café y Cacao (UBACC) existentes, las últimas aplicaciones de productos agrotóxicos se realizaron entre 2001 y 2002 (*Anexo 1*). Ello resulta positivo en el análisis posterior de evaluación de estas áreas para su inclusión en la producción de café orgánico.

La evaluación de la cantidad de áreas en fomento y producción que poseen y las producciones promedio de los últimos tres años con valores muy por debajo de la mayor producción de los años 1990 también favorece la inclusión en este Programa Orgánico, ya que esta nueva propuesta traería enormes beneficios para los productores y finalmente para el país. Estos beneficios se verían compulsados por la situación actual del aseguramiento logístico y la elevación al doble del precio actual del café orgánico con respecto al precio anterior. La calidad final del producto resulta por tanto muy superior en el café orgánico con respecto al café convencional, por lo que se llega a obtener una masa con el 80 al 90 % de calidad, lograda gracias al añejamiento (reposo) por tres meses de la misma, lo que no sucede con el café tradicional o convencional.

Sin embargo, la producción actual de café solo alcanza unas 350 t, cifra inferior a la expectativa, tomando como referente que de este total solo se podría exportar de las calidades superiores unas 30 a 50 t, partiendo del supuesto de que el beneficio húmedo produzca una masa de materia prima en el 80 % de los casos que tenga un rango de imperfecciones como máximo de un 10 %.

Todos los centros pertenecen a la subcuenca Bayamo de la cuenca del río Cauto, por lo que resultan de interés para el trabajo.

Con respecto a los centros de despulpe (*Anexo 2*), de los 23 existentes solo cuatro poseen despulpadoras de tipo ecológica y uno posee una despulpadora Pinhãense. Los restantes centros de despulpe poseen despulpadoras de tipo tradicional con el conocido riesgo medioambiental que ocasiona la presencia de las mismas, el descontrol e inadecuado manejo de sus residuales, y la solución a este problema implicaría una fuerte inversión en CUC.

Además de esto, se observó, según *Anexo 2*, que el consumo de agua se realiza en cantidades superiores a los 20 L/lata cuando el despulpe se hace de manera tradicional y en diez veces la cantidad de agua empleada cuando el despulpe se hace con despulpadora ecológica, en producciones que superan las 1000 latas/cab

(Centro Las Arenas) y pueden alcanzar hasta unas 27 000 latas/cab (Centro Pilón).

El estado técnico de los secaderos (*Anexo 2*) se encuentra entre regular (R) y malo (M), con mayor porcentaje (56 %) en esta última categoría (M).

El inventario de los centros de tratamientos de residuales y focos contaminantes arrojó que persisten problemáticas con respecto al tratamiento de residuales sólidos (*Anexo 3*), pues dos cajas de cáscaras no están techadas y ocho centros realizan el apile al aire libre. De igual forma, las capacidades generadas en algunos centros de beneficio para el almacenamiento de residuales no resultan suficientes de acuerdo con los volúmenes generados por los mismos durante los procesos de beneficio y en particular el despulpe.

En el tratamiento de los residuales líquidos se observó que 10 centros contaminan con sus lagunas de oxidación y/o vertimientos a cuevas cársticas, incluso una despulpadora (Las Coloradas) se encuentra cerrada por esta problemática.

Con respecto al efecto contaminante que provocan estos residuales, se plantea que un kilogramo de café cereza genera en pulpa y mieles lavados una contaminación equivalente a 1,7 personas (García, 1995; Viñas, Rubio y García, 1995; Rodríguez, 1999 a; Rodríguez, 1999 b y Cuba-Café 1999; 2000).

El flujo de producción (*Anexo 4*) mostró que todas las unidades de producción destinan sus producciones a un Centro de Beneficio, algunas hasta a más de uno de acuerdo con la ubicación y dispersión de sus áreas (Ej: CCS Victorino, CCS Santa Ursula, entre otros), de los cuales se dirigen hasta el Combinado Rolando Ayud, de Contramaestre, y finalmente al Centro de Exportación de Guantánamo (Procesadora Altoserra), lo que facilitaría en cierta medida la trazabilidad del producto orgánico en esta fase de su producción, que es un requisito indispensable exigido por el organismo certificador.

Como resultado del trabajo unificado, se denotó un número considerablemente superior al estimado inicialmente, de residuales generados dentro del territorio objeto de estudio.

Por ello, de persistir, en el objetivo de incluir estas áreas con amplias posibilidades de acuerdo con el estado de las plantaciones en la producción de café y cacao orgánicos, se deberá tomar en consideración un reordenamiento de esta parte de la cadena productiva,

de forma tal que se cumpla la completa trazabilidad del producto y se eliminen todas aquellas problemáticas que al generar contaminantes limitan la certificación de la industria y por ende de la producción final.

Conclusiones

Tomando como base los criterios técnicos y económicos analizados y la experiencia de la ECICC durante diez años de trabajo en la producción y certificación de café orgánico certificado, no se recomienda, bajo las condiciones actuales, desarrollar la producción orgánica de café certificado en el municipio de Guisa por los siguientes argumentos:

- Se incrementan considerablemente los costos por la manipulación y transportación del producto debido a la presencia de la broca que requiere tratamientos no químicos, más prolongados y menos efectivos.
- Mayoritariamente las despulpadoras son de tipo tradicional y solo cuatro son de tipo ecológica, lo que produce un fuerte impacto contaminante en el medio ambiente, y la solución a este problema implicaría una fuerte inversión en CUC.

Bibliografía

Caro, Pascual y col.: Producción y comercialización de café orgánico en Cuba. En: *Informe Final de Proyecto*.

-- Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, 27 pp., Tercer Frente – Santiago de Cuba, 2006.

Cuba-Café: Beneficio ecológico del café, En: *5° Encuentro Nacional de Calidad y Catadores de Café*. --pp. 10-11, Guantánamo, 1999.

_____: Situación de las despulpadoras de café en septiembre del 2000. En: *Informe Técnico*. Grupo Corporativo Cuba-Café, pp. 1-2, 2000.

García, R.A.: Efecto de la agricultura intensiva industrial sobre el medio ambiente, En: *Conferencia de Agricultura Orgánica Internacional*. pp. 25-30, La Habana, 1995.

Hernández, A. y col.: *Nueva versión de la clasificación genética de los suelos de Cuba*. -- Instituto de Suelos, 75 pp., La Habana, 1994.

Rodríguez, Agneris: Bacterias que curan. "Per. Juventud Rebelde. Suplemento Científico Técnico", 3, La Habana, 21/2/1999 a.

Rodríguez, Maritza I.: Impacto ambiental sobre las biotecnologías. En: *Conferencia*. --Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao, Tercer Frente – Santiago de Cuba, 25/6/1999 b.

Viñas, M.; Rubio, N. y R. García: Tratamiento de residuales agropecuarios. -- En: *II Congreso AIDIS de Norteamérica y el Caribe, IV Congreso de la Asociación Cubana de Ingenieros Sanitarios y Ambientales, II Taller Internacional de Tratamientos de Residuales Líquidos*. pp. 8-10, Santiago de Cuba, 1995.

Anexo 1. Inventario de las plantaciones de *Coffea arabica* en Guisa

Ubacc	Unidad de producción	Área total de café. (cab).	Área en produc. (cab).	Área en fomento (cab).	Altitud (m)	Mayor producción de los años 90 en latas.	Producción promedio últimos tres años (latas):	Último año en que se aplicó agrotóxicos
La Toronja	UBPC El Caidizo	8,5	8,5	-	500	12 100	4292	2001
	UBPC La Mejicana	10,6	10,6	-	450	13 394	5538	"
	UBPC El Coko	2,9	2,8	0,1	450	6783	1727	"
	CPA El Coko	4,4	4,4	-	450	10 200	2796	"
	CCS El Coko	10,7	10,7	-	450	18 137	4672	"
	CCS El Caidizo	9,6	9,6	-	500	15 287	3582	"
	CPA Victorino	13,3	11,3	2,0	600	32 483	8245	2002
	CPA Sta. Úrsula	9,1	8,5	0,6	700	22 016	3633	"
	CCS Victorino	11,9	9,7	2,2	600	28 156	6047	"
	CCS Sta. Úrsula	4,6	4,5	0,1	700	7285	1341	"
Palma del Perro	CCS Cebolla Blanca	3,0	2,9	0,1	800	3226	936	"
	UBPC San Isidro	2,8	2,8	-	300	5305	2451	2002
	UBPC Las Cajitas	4,1	4,1	-	300	11 785	2528	"
	UBPC Aguas Tapadas	2,6	2,5	0,1	400	4100	1957	"
	UBPC Arroyo Colorado	7,5	7,5	-	550	8205	3697	"
	CPA Palma del Perro	5,7	5,7	-	550	7786	1355	"
	CPA Buena Vista	7,2	7,2	-	600	11 248	2616	"
	CPA Ortega	3,8	3,8	-	400	9854	777	"
	CCS Ortega	2,4	2,4	-	400	6574	1749	"
	CCS La Aplastada	3,7	3,6	-	400	7658	2343	"
Palma del Perro	CCS Palma del Perro	5,6	5,6	-	550	17 778	4891	"
	CCS Buena Vista	9,2	9,2	-	600	15 078	3929	"

Anexo 1. Inventario de las plantaciones de *Coffea arabica* en Guisa (Cont.)

Ubacc	Unidad de producción	Área total de café. (cab)	Área en produc. (cab)	Área en fomento (cab)	Altitud (msnm)	Mayor producción de los años 90 en latas	Producción promedio últimos tres años (latas)	Último año en que se aplicó agrotóxicos
Bombón	UBPC La Colorada	5,5	5,5	-	350	17 476	5 140	2002
	UBPC Pozo Frío	3,0	3,0	-	300	11 013	3 661	"
	CPA Majaguajón	3,4	3,4	-	350	15 503	2 596	"
	CCS La Colorada	4,1	4,1	-	350	9 991	3 422	"
	CCS Majaguajón	1,8	1,8	-	350	4 200	1 425	"
	CCS Los manantiales	2,2	2,2	-	400	6 153	1 502	"
	CCS Vega Grande	0,5	0,5	-	250	493	325	"
Macanacú	UBPC Macanacú	0,8	0,8	-	200	14 201	1 651	2001
	CPA Pinar de Morales	4,0	4,0	-	500	5 976	1 827	"
	CPA Manacal	9,4	9,4	-	500	22 051	3 064	"
	CCS Macanacú	2,1	2,1	-	200	757	1 299	"
	CCS Loma del Burro	1,3	1,3	-	500	1 525	638	"
	CCS San Ignacio	3,7	3,7	-	600	6 856	1 052	"
Los Horneros	UBPC Los Corrales	5,3	5,3	-	300	9 848	6 311	2002
	CPA Los Horneros	5,2	5,2	-	400	11 047	5 235	"
	CPA Trozo Solo	5,0	5,0	-	600	10 745	2 067	"
	CCS Pueblo Nuevo	0,7	0,7	-	300	410	428	"
	CCS Los Horneros	3,3	3,3	-	400	5 203	3 480	"
	CCS Las Guineitas	2,1	2,1	-	600	3 882	1 482	"
	CCS Las Arenas	2,5	2,5	-	700	3 882	754	"

Anexo 1. Inventario de las plantaciones de Coffea arabica en Guisa (Cont.)

Ubacc	Unidad de producción	Área total de café. (cab)	Área en produc. (cab)	Área en fomento (cab)	Altitud (msnm)	Mayor producción de los años 90 en latas	Producción promedio últimos tres años (latas)	Último año en que se aplicó agrotóxicos
Guamá	UBPC Los Llanos	6,0	6,0	-	300	3882	2892	2002
	CPA Guamá	10,4	10,4	-	300	26 350	9269	"
	CCS Los Llanos	1,3	1,3	-	300	1600	940	"
	CCS Guamá	3,2	3,2	-	300	3983	3035	"
Punta de Lanza	CCS Las Mantecas	1,5	1,5	-	250	3979	1515	"
	UBPC Chicolongo	4,5	4,5	-	800	13 793	2673	2001
	Graja EJT	7,9	7,9	-	700	33 207	9489	"
	CPA Los Números	3,3	3,3	-	900	6882	2090	"
	CPA Bayamito	3,7	3,7	-	900	9748	1546	"
	CPA Colón	3,1	3,1	-	800	15 780	1252	"
	CPA Los Lirios	1,8	1,8	-	700	4780	426	"
	CCS Los números	1,9	1,9	-	900	6327	1431	"
	CCS Bayamito	5,4	5,4	-	900	10 083	2533	"
	CCS Colón	3,4	3,4	-	800	4579	1330	"
La Plata	CCS Los Lirios	2,2	2,2	-	700	3400	405	"
	CPA El Plátano	4,2	4,2	-	350	9196	2076	2001
	CPA La Plata	5,3	5,3	-	500	15 255	4268	"
	CPA La Feria	6,6	6,6	-	600	13 220	2915	"
	CPA El Oro	5,1	5,1	-	700	8215	1839	"
	CCS El Plátano	2,2	2,2	-	350	1818	1122	"
	CCS Providencia	2,2	2,2	-	600	2125	461	"
	CCS El Oro	10,3	10,3	-	700	17 524	4038	"
	CCS El Yaya	4,8	4,8	-	700	3547	1023	"

Anexo 2. Inventario de las despulpadoras en la subcuenca Bayamo, del río Cauto, municipio de Guisa

Centro de Beneficio	Tipo de despulpadora			Consumo de agua (L/lata)	Tipo de energía	Área productiva vinculada (cab.)	Produc. de latas	Secaderos	
	Tradicional	Pinhalense	Ecológica					m ²	Estado técnico
La Nenita	x			40	Eléctrica	34.9	25 000	1060	Regular
Arroyo Colorado			x	4	Diesel	21.4	11 000	2132	Regular
Buena Vista	x			40	Diesel	16.5	10 000	1198	Regular
Pilón	x			40	Diesel	16.9	27 000	1642	Regular
Canaria	x			40	Diesel	6.3	4000	830	Malo
Los Monos	x			40	Diesel	13.7	5000	800	Malo
Golondrinos	Manual			20	Diesel	1.0	3000	200	Malo
El Queso	x			40	Diesel	6.0	8000	1150	Regular
Mejicana	x			40	Diesel	12.6	18 000	1810	Malo
Pinalito		x		40	Diesel	30.4	18 000	840	Regular
Trozo Solo	x			40	Diesel	5.0	4000	640	Malo
Las Arenas	Manual			20	Diesel	2.5	1000	212	Malo
Chicolongo			x	4	Diesel	7.5	5000	600	Malo
Bayamito	Manual			20	Diesel	6.1	4000	500	Malo
Los Lirios	Manual			20	Diesel	4.0	2000	120	Malo
Colón	x			40	Diesel	6.5	3000	2650	Malo
La Plata	x			40	Diesel	11.7	7000	980	Regular
El Oro	x			40	Diesel	24.2	8000	1040	Regular
El Yayal	x			40	Diesel	4.8	4000	360	Malo
Manacal	x			40	Diesel	21.3	5000	1050	Regular
Vegueta			x	4	Diesel	25.4	18 000	1209	Regular
La Colorada			x	4	Diesel	17.0	6000	850	Malo
El Coco	x			40	Diesel	16.0	4000	1700	Malo

Anexo 3. Inventario de los centros de tratamientos de residuales y focos contaminantes

Centro de despulpe	Tratamiento de residuales sólidos			Capacidad de caja cáscara (m³)	Tratamiento de residuales líquidos			Capacidad laguna de oxidación (m³)
	Caja de cáscara		Apile al aire libre		Laguna de oxidación		Vertimiento directo	
	Techada	Sin techo			Contamina	No contamina		
La Nenita	x			52		x		1500
Arroyo Colorado	x			48		x		450
Buena Vista	x			36		x		400
Pilón			x		x			1300
Canaria		x		30	x			300
Los Monos	x			30		x		300
Golondrinos			x		x		Cueva cársica	-
El Queso		x		30	x			350
Mexicana	x			50		x		800
Pinalito	x			50		x		900
Trozo Solo	x			30		x		300
Las Arenas			x		x			100
Chicolongo	x			36		x		200
Bayamito			x		x			180
Los Lirios			x		x		Cueva cársica	-
Colón			x		x			200
La Plata	x			30		x		300
El Oro	x			50		x		400
El Yayal			x		x		Cueva cársica	-
Manacal	x			30		x		300
Vegueta	x			36		x		500
La Colorada	x			48	Cerrada		Cerrada	Cerrada
El Coco			x		x			300

Anexo 4. Flujo de producción

<i>Unidad de producción</i>	<i>Centro de Beneficio</i>	<i>Descascaradora</i>	<i>Centro de exportación</i>
UBPC El Caidizo CCS El Caidizo CPA Victorino CCS Victorino UBPC San Isidro UBPC Las Cajitas UBPC Aguas Tapadas CPA Ortega CCS Ortega	Victorino, La Nenita	Combinado Rolando Ayud, Contramaestre	Procesadora Café Guantánamo
UBPC Arroyo Colorado CPA Palma del Perro CCS La Aplastada CCS Palma del Perro	Arroyo Colorado		
CPA Buena Vista CCS Buena Vista	Buena Vista		
CCS Victorino	-		
CCS Cebolla Blanca CCS Sta. Ursula	Canaria		
CPA Sta. Ursula CCS Sta. Ursula	Los Monos		
CCS Sta. Ursula	Golondrinos		
UBPC El Caidizo UBPC La Mexicana	El Queso		
UBPC La Mexicana	Mexicana		
CCS Vega Grande UBPC La Colorada UBPC Pozo Frío CPA Majagualón CCS La Colorada CCS Majagualón CCS Los Manantiales UBPC Los Corrales CPA Los Horneros CCS Pueblo Nuevo CCS Los Horneros	Pinalito		
CPA Trozo Solo	Trozo Solo		
CCS Las Guineitas CCS Las Arenas	Las Arenas		

Extensioismo agrícola

Registro de la avifauna en áreas de referencia científica de *Theobroma cacao* Lin.¹

Pablo Clapé-Borges*, Miguel Menéndez-Grenot*, Miguel Suárez-Núñez**, Wilfredo Lambertt-Lobaina*, Pedro Ochoa-Mena*, Délima Navarro-Ocaña***, Gelasio A. Matos-Alonso*, Osnielkis Sánchez-Durán* y Yannolis Matos-Cueto*

Resumen

El trabajo se realizó durante el período de septiembre de 2005 a junio de 2008, con el objetivo de realizar un inventario y monitoreo de las aves presentes en áreas de referencia científica pertenecientes a la Estación de Investigaciones de Cacao de Baracoa, provincia de Guantánamo. Se aplicó el método de transecto en bordes y centros de plantaciones, en horas de la mañana (siete a diez) y en condiciones climáticas favorables de verano e invierno. Los resultados mostraron que en las plantaciones de cacao en estudio se encuentran representados el 35 % de los órdenes de aves reportadas para Cuba, el 20 % de las familias y el 10 % de las especies de la región oriental de Cuba. Se demostró la acción depredadora de insectos nocivos a las plantas de cacao como el enrollador de la hoja (*Bochoropsis pharaxalis* Druce) y el deformador del fruto (*Hemeroblema rangus* Poey) por varias especies presentes, así como su gran importancia desde el punto de vista ecológico y económico, donde las especies más activas resultaron ser el totí (*Dives astroviolacea*), el pájaro vaquero (*Molothrus bonariensis*) y el solibio (*Icterus dominicensis*).

Palabras clave: avifauna, inventario, monitoreo, hábitat.

Abstract

The work was carried out during September 2005 to June 2008 period, with the objective of carrying out an inventory and monitored of the present birds in scientific reference areas belonging to the Estación de Investigaciones de Cacao of Baracoa. The transect method was applied in borders and centers of plantations, in the morning hours (7:00 a.m to 10:00 a.m) and with favorable climatic conditions in summer and winter. The results showed that in the cocoa plantations in study, 35 % of the orders of birds reported for Cuba, 20 % of the families and 10 % of the species of the Oriental Region of Cuba are represented. The depredator action of noxious insects was demonstrated to the plants of cocoa like the Winder of the leaf (*Bochoropsis pharaxalis* Druce) and the Deformer of the fruit (*Hemeroblema rangus* Poey) for several present species, as well as its great importance from the ecological and economic point of view, where the most active species turned out to be: the Totí (*Dives astroviolacea*), the Bird cowboy (*Molothrus bonariensis*) and the Solibio (*Icterus dominicensis*).

Key words: bird-fauna, inventory, monitored, habitat.

¹ Recibido: 24/12/2010

Aprobado: 2/5/2011

* Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa, Guantánamo. eeafbaracoa@forestales.co.cu

** Unidad Municipal de Flora y Fauna. Baracoa, Guantánamo.

*** Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Tercer Frente, Santiago de Cuba.

Introducción

La transformación del paisaje tropical original como resultado de la agricultura intensiva permite que el entorno agrícola sea un elemento importante en la conservación del medio ambiente (Parrish y col., 1999).

La deforestación y conversión de hábitats naturales en áreas agrícolas trae como resultados cambios dramáticos en la cobertura arbórea (Taylor, 2003).

Dado que las plantaciones de *Theobroma cacao* Lin. se establecen bajo árboles de sombra, estas pueden ser una buena herramienta para la conservación y el manejo de la biodiversidad, fuera de las áreas protegidas o en sitios donde el hábitat natural resulta muy perturbado (Microsoft Encarta, 2004).

Las plantaciones diversificadas de cacao que podían parecer un bosque natural son ideales para proteger el suelo, conservar el agua y mantener una alta biodiversidad (Sánchez, 1999).

Por ser el cacao una planta umbrófila, constituyen sus plantaciones excelentes sitios de hábitat de las aves terrestres. La presencia de árboles es determinante en el ciclo de vida de la avifauna terrestre, pues le proporcionan hábitats, sitios de nidificación y fuentes de alimentos (Guiracocha *et al.*, 2001).

La presencia de aves es un índice importante en la evaluación de la biodiversidad, además del valor estético que proporciona su presencia y el papel como controladores de plagas, entre ellas insectos que parasitan las plantaciones. Se conoce que en algunos países de Centro y Sudamérica se realizan estudios de biodiversidad en plantaciones de cacao. En Cuba, sin embargo, se desconoce la existencia de publicaciones referidas a la diversidad de aves presentes en los cacaotales, o al papel de las mismas como contro-

ladores biológicos de insectos nocivos a las plantas de cacao (Gallina *et al.*, 1996).

En los reportes de Cuba existen 354 especies de aves, de ellas 285 se reportan regularmente en el archipiélago, 66 son visitantes ocasionales y tres especies se consideran extintas (Garrido y Kirkconnell, 2000); de ellas se han observado 258 especies en la región Oriental de Cuba (Melian, 2000).

El trabajo se realizó con el objetivo de inventariar y monitorear las aves presentes en áreas de referencia científica pertenecientes a la Estación de Investigaciones de Cacao de Baracoa, provincia de Guantánamo.

Materiales y métodos

Los inventarios y monitoreos se realizaron desde septiembre de 2005 a junio de 2008 en áreas de referencia científica, pertenecientes a la Estación de Investigaciones de Cacao de Baracoa con edades comprendidas desde 1 a 25 años; situadas en los Hoyos de Sabanilla, provincia de Guantánamo; en un rango de altitud entre 20 y 100 msnm con un promedio anual de 29,87 °C de temperatura, una humedad relativa de 82,35 % y precipitaciones de 1800,7 mm.

Como sombra predominante se hallan piñón florido (*Gliricidia sepium* (Jacq.) Kunth ex Walp.) y leucaena (*Leucaena leucocephala* L.), con presencia de algunos árboles frutales aislados como aguacate (*Persea americana* Mill.), naranja (*Citrus sinensis* L.) y diferentes variedades de plátano (*Musa* sp.). En la actualización de la clasificación científica se trabajó según criterios de Bisse (1986).

En la tabla 1 se muestran las características de las plantaciones en cuanto a tipo de plantación, edad promedio de esta, sombra predominante, fecha y horarios de conteo. En todos los casos se analizan las especies presentes en el área y la actividad trófica de cada especie.

Tabla 1. Descripción y particularidades de las áreas de referencia científica

Localidad	Área de referencia	Edad promedio (años)	Número de conteos de aves	Horarios de conteos de aves	Sombra predominante
Estación de Investigaciones de Cacao de Baracoa	Banco de Germoplasma	7	24	7-9 a.m.	Piñón florido
	Experimento de heredabilidad	12	24	7-9 a.m.	Piñón florido
	Banco de Clones 109	2	24	7-9 a.m.	Piñón florido y leucaena
	Plantación de producción	20	24	7-9 a.m.	Albicia y leucaena

Se utilizaron técnicas cualitativas de investigación como la observación y las entrevistas a personas vinculadas a labores agrotécnicas en las áreas en estudio, para la obtención de información, acerca de la acción depredadora de las aves sobre agentes nocivos al cacao.

Se utilizó el método de transecto para el monitoreo de la avifauna, que consiste en recorrer una distancia de 25 m registrando todas las aves observadas en áreas céntricas y bordes de plantaciones. Las observaciones se realizaron en horas de la mañana de siete a diez en condiciones meteorológicas adecuadas, sin vientos ni lluvias. Como resultado de ello se inventariaron todas las aves presentes, residentes permanentes o migratorias en las principales estaciones climáticas cubanas: verano e invierno.

Para la identificación de las especies y su posterior inventario se utilizó la Guía de Campo para estudios de aves

de Garrido y Kirkconnell (2000), Acosta y Mugica (1988), además del empleo de binoculares y libretas de notas.

Para la clasificación acerca de los estatutos y demás peculiaridades de la avifauna se tuvieron en cuenta los criterios aportados por García (2002), Suárez (2000), Raffaele y Wiley (1998) y Garrido y Montaña (1975).

Para la distribución de aves por taxón se tuvieron en cuenta los criterios de Peña y Navarro (2000).

Resultados y discusión

En los conteos realizados de septiembre de 2005 a junio de 2008 se avistaron 28 especies de aves terrestres en el entorno de la Estación de Investigaciones de Cacao de Baracoa.

La tabla 2 muestra la distribución en porcentaje de aves por taxón en el archipiélago cubano y en el entorno de la Estación.

Tabla 2. Distribución de aves por taxón en porcentaje

<i>Distribución por taxón</i>	<i>Orden</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Familia</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Especie</i>	<i>Porcentaje</i>
Cuba	20	100	60	100	354	100
Estación de Investigación de Cacao	7	35	12	20	28	7

En el área se representa un índice significativo del 10 % de las aves reportadas para la región Oriental de Cuba, si se tiene en cuenta que el área estudiada tiene solo 5 ha y está enclavada en una zona próxima a la carretera con alto nivel de ruido, el cual supera el nivel límite de decibeles que establece la NC 93-00-001 (1987) y predomina la presencia de obreros en labores agrícolas. Otro aspecto importante a destacar es que las plantaciones presentan alto índice de sombra monoespecífica que no resulta estimulante para la presencia de mayor diversidad de aves.

La distribución por taxones se muestra en la tabla 2, donde se observa que aparecen el 35 % de los órdenes

reportados para Cuba y el 20 % de las familias. Estos índices pueden elevarse al diversificar los árboles de sombra que proporcionen más disponibilidad de refugio, sitios de nidificación y alimentos para las aves. Resultó significativo que en el monitoreo realizado a la par de los inventarios, se observaron varias especies que se alimentan de larvas de lepidópteros parásitas de las plantas de cacao y los árboles de sombra, en especial el piñón florido (*Gliricidia sepium*, (Jacq.) Kunth ex Walp.).

La tabla 3 muestra el listado de la avifauna presente en las áreas en estudio, resultante del inventario realizado.

Tabla 3. Listado de avifauna presente en las áreas de la Estación de Investigaciones de Cacao de Baracoa

<i>Orden</i>	<i>Familia</i>	<i>Nombre científico</i>	<i>Nombre común</i>	<i>Nido</i>	<i>Estatus</i>
Passeriformes	Icteridae	<i>Dives astroviolacea</i>	Totí	-	E
Passeriformes	Icteridae	<i>Icterus dominicensis</i>	Solibio	-	RP
Passeriformes	Icteridae	<i>Quiscalus niger</i>	Chinchiguaco	-	RP
Passeriformes	Icteridae	<i>Mototrus bonoriensis</i>	Pájaro vaquero	-	RP
Passeriformes	Mimidae	<i>Mimus polyglottos</i>	Sinsonte	Si	RP
Passeriformes	Parulidae	<i>Dendroica caerulescens</i>	Bijirita azul	-	RI

Passeriformes	Parulidae	<i>Dendroica tigrina</i>	Bijirita atigrada	-	RI
Passeriformes	Parulidae	<i>Mniotilta varian</i>	Bijirita trepadora	-	RI
Passeriformes	Parulidae	<i>Seiurus motacilla</i>	Señorita del río	-	RI
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga ruticilla</i>	Candelita	-	RI
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus plumbeus</i>	Zorzal	Sí	RP
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Contopus caribaeus</i>	Bobito chico	-	RP
Passeriformes	Tyrandidae	<i>Tyrannus caudifaciatus</i>	Pitirre guatibere	-	RP
Passeriformes	Tyrandidae	<i>Tyrannus dominicensis</i>	Pitirre abejero	-	RV
Passeriformes	Vireonidae	<i>Vireo antiloquus</i>	Vienteveo/chinchiguao	-	RV
Piciformes	Picidae	<i>Melanerpes superciliares</i>	Carpintero jabado	-	RP
Piciformes	Picidae	<i>Xiphidiopicus percussus</i>	Carpintero verde	-	E
Trogoniformes	Trogonidae	<i>Priotelus temnurus</i>	Tocororo	-	E
Apodiformes	Apodidae	<i>Chorostilvon riicordis</i>	Zunzún	-	RP
Ciconiformes	Ardidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Garza ganadera	-	RPB
Ciconiformes	Ardidae	<i>Butoride virescens</i>	Matuango	-	RPB
Columbiformes	Colunvidae	<i>Colunvina passerina</i>	Tojosa	-	RP
Columbiformes	Colunvidae	<i>Zenaida aseatica</i>	Paloma aliblanca	-	RP
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	Cernícalo	-	RP
Falconiformes	Accipitridae	<i>Buteo platypterus</i>	Guaraguao sonso	-	E
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Crotophaga anis</i>	Judío	-	RP
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Saurethera merlinis</i>	Arriero/Guacaica	-	RP
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Cooyzus americanus</i>	Primavera	-	Raro

E: Endémica.

RP: Residencia Permanente.

RI: Residencia Invernal.

RV: Residencia Verano.

Raro: Raramente se ve en Cuba.

RPB: Residencia Permanente Bimodal.

Conclusiones

- Según inventario realizado, 28 especies de aves habitan en las plantaciones de cacao de la EICB que representan el 35 % de los órdenes de aves reportadas para Cuba, el 20 % de las familias y el 10 % de las especies que se reportan en la región Oriental.

Bibliografía

Acosta, M. y L. Mugica: Estructura de las comunidades de aves que habitan en los bosques cubanos. *Ciencias Biológicas*, pp. 9-20, 1988.

Bisse, J.: *Árboles de Cuba*. Editorial Científico, pp. 112-127, 1986.

Gallina, S.; Mandujano, S. y A. González-Romero: Conservation of mammalian biodiversity in coffee plantation of Central Veracruz. *Agroforestry Systems*, 33: 13-27, 1996.

García, F.: *Las aves de Cuba. Especies endémicas*. Editorial Gente Nueva. p 211, Ciudad de la Habana, 2002.

Garrido, O. H. y García Montaña: *Catálogo de las aves de Cuba*. Academia de Ciencias de Cuba, pp 205-217, La Habana, 1975.

Garrido, O. H. and A. Kirkconnell: *Field guide to the birds of Cuba*. New York., p297, 2000.

Guiracocha, G.; Harvey, C.; Somarriba, E.; Krauss, U. y E. Carrillo: Conservación de la biodiversidad en sistemas agroforestales con cacao y banano en Talamanca, Costa Rica, *Agroforestería en las Américas*, 8(30): 7-11, 2001.

Melian, L. O.: Lista chequeada de las aves de la Región Oriental de Cuba. BIOECO. Santiago de Cuba, 2000.

Microsoft Encarta: 1993-2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos, 2004.

NC 93-00-001: Sistema de normas para la protección del Medio Ambiente. Principios generales, 1986. – Vig. dic. 1987.

Parrish, J.; Reitsma, R.; Greenberg, R. y W. McLarney: Los cacotales como herramienta para la conservación

de la biodiversidad en corredores biológicos y zonas de amortiguamientos. *Agroforestería en las Américas*, 6 (22):16-19, 1999.

Peña, C. M. y N. Navarro: Listado preliminar de la avifauna del Yunque de Baracoa, Guantánamo, Cuba, *El Pitirre*, 13(1): 12-14, 2000.

Raffaele, H. y J. Wiley: *A guide to the birds of the West Indies*, Princenton University press, p 187, 1998.

Sánchez, J.: Aves en cacaotales. *Agroforestería en las Américas*, 6(22):111-114, 1999.

Suárez, M.: Listado de la Avifauna endémica cubana en la Reserva Natural, Monte Iberia, Cuba. *El Pitirre* 13(2):47, 2000.

Taylor, R.: Cómo medir la diversidad de aves presente en los sistemas agroforestales. *Agroforestería en las Américas*, 10 (22):34-40, 2003.

La UCTB Experimental Agro-Forestal Tercer Frente cuenta con un vivero de tecnología de avanzada en lo relacionado con el umbráculo para la producción de posturas de café, cacao y frutales

- Capacidad de producción: 120 000 plantas.
- Se dispone de la ficha de costo.
- Se posee la proforma de contrato con las entidades.
- Las plantas obtenidas tienen garantía fitosanitaria.

Comunicación corta

Estrategia para la validación y actualización de la base normativa de café y cacao¹

Délira Navarro-Ocaña*, Jorge Luis Ramajo-Destrades*, Eliosmar Vázquez-López*, Mario J. Verdecia-García* y Alexei Yero-Guevara*

El Minag estableció en 2007 los Objetivos Estratégicos de Gestión de la Calidad, dentro de los cuales quedaron incluidos todos los posibles cambios o modificaciones a los documentos normativos referidos a los diferentes cultivos, de manera tal que en un período de diez años se lograra la actualización de esta documentación.

La actividad de elaboración, revisión y actualización de las Normas Ramales se realiza a través de los Comités Técnicos de Normalización Ramal (CTNR), según Reglamento establecido por el Ministerio de la Agricultura (Minag, 2009), quedando su aprobación como competencia neta del ministro.

Al considerar que las Normas Ramales de Café y Cacao (NRAG) se elaboraron entre 1970 y 1980, y que en el propio proceso de cultivo, mantenimiento, recolección y beneficio han experimentado cambios, la Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao (ECICC), por encargo del Minag y a través del CTNR no. 15 Café y Cacao, revisó toda la base normativa relativa a estos cultivos (30 normas) referida por Catálogo del Ministerio de la Agricultura (Minag, s.a.) y se actualizó para su edición final.

El trabajo se ejecutó en base a la implementación de una planificación anual de trabajo de 2006 a 2009,

que incluía la revisión de los diferentes documentos normativos por los miembros y subcomités del CTN-Ramal no. 15, de conjunto con los expertos, especialistas, funcionarios y demás actores de la cadena productiva de café y cacao en Cuba.

La planificación por año incluyó la validación de las normativas en el Consejo Asesor de Normalización (CAN) del Minag, según se refiere en la proyección para la revisión de Normas Ramales que se entrega al nivel central como Solicitud de Inscripción en el Programa de Normalización para cada uno de los años previstos.

Se consideraron, además, los criterios referidos en bibliografías foráneas por expertos de café, entre las que se destacan las de impacto y prestigio regional e internacional, como las de Costa Rica, Brasil, Francia, India, Kenya, Colombia, Guatemala, Bélgica, Inglaterra, Reino Unido, México y Angola.

También se utilizaron los contactos e intercambios con especialistas y expertos internacionales y regionales que laboran en la rama.

Como resultado de la dinámica de trabajo integrado, se logró la proyección por año para la revisión de 30 Normas Ramales según se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Control de revisión del Fondo Normalizativo de Café y Cacao

<i>Minag</i>		<i>Normalización</i>									
<i>Grupo Nacional de Gestión de la Calidad</i>		<i>Modelo Anual</i>									
<i>Control de revisión del fondo normalizativo (2006-2010)</i>		<i>Total a revisar por año</i>									
<i>CTNR</i>	<i>Total de normas revisar</i>	<i>2006</i>		<i>2007</i>		<i>2008</i>		<i>2009</i>		<i>2010</i>	
		<i>Plan</i>	<i>Real</i>	<i>Plan</i>	<i>Real</i>	<i>Plan</i>	<i>Real</i>	<i>Plan</i>	<i>Real</i>	<i>Plan</i>	<i>Real</i>
15	30	7	7	5	5	6	6	6	6	6	6

¹ Recibido: 24/12/2010

Aprobado: 2/5/2011

* Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Tercer Frente, Santiago de Cuba, beneficio2@tercerfrente.inaf.co.cu

Una vez aprobada la proyección, los anteproyectos de normas previstas (*Anexo 1*) del Procedimiento Normalizativo de Operación (PNO, 2009) se circularon de manera impresa y digitalmente, según plan por año, para que los expertos e interesados emitieran su respuesta en un término no mayor de 30 días, denotando su conformidad o no con la propuesta recibida y los posibles cambios o modificaciones resultantes.

Entre los expertos y especialistas del país a los que se circularon las normas se encuentran el Grupo Empresarial Agricultura de Montaña, la Empresa Cubaexport, el Grupo Empresarial Comercial Cubacafé, las Empresas Procesadoras de Café de Guantánamo, de Santiago de Cuba, de Cumanayagua y de Pinar del Río, las 27 Empresas Cafetaleras, la Torrefactora de Café Holguín, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, el Ejército Juvenil del Trabajo, el Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios y Forestales, la Empresa Agrofarma,

las Divisiones Provinciales del GEAM de Santiago de Cuba, de Guantánamo y de Granma, entre otras.

Como resultado del proceso de circulación de los anteproyectos de normas, se emitieron criterios que versaron en propuestas de cambios y modificaciones técnicas, así como aspectos de redacción o forma que permitieron mejorar y actualizar los documentos existentes.

Los criterios recibidos de los expertos se evaluaron y presentaron como propuesta en el Consejo Técnico de Normalización planificado por año, de manera tal que las versiones finales validadas en cada sesión ordinaria formaron parte de los Expedientes de Norma, para lo que se utilizó la metodología establecida en el Procedimiento Normalizativo de Operación (PNO, 2009) y la NC 01:2004.

Como resultado se propuso la derogación de 13 normas por resultar de más aceptación y/o relevancia para otros CTN y siete de ellas por ser referidas a procesos rectorados a nivel del Consejo Técnico Asesor de Café y Cacao (*Tabla 2*).

Tabla 2. Normas derogadas

<i>Normas derogadas</i>	<i>CTN para traspaso</i>
1. NRAG 014 Café crudo. Determinación del contenido de humedad. Métodos prácticos 2. NRAG 034 NRAG 034 Café crudo. Determinación del contenido de humedad. Método ordinario 3. NRAG 071 Café crudo. Determinación de la calidad en taza 4. NRAG 182 Café crudo para exportación. Especificaciones de calidad 5. NRAG 067 Cacao en grano. Prueba de corte 6. NRAG 068 Cacao en grano. Determinación del contenido de humedad. Método ordinario 7. NRAG 072 Cacao en grano. Muestreo 8. NRAG 145 Cacao en grano. Especificaciones de calidad	CTN no. 55 Café y Cacao
1. NRAG 073 Café crudo. Evaluación de las cualidades del tueste	CTN Minal
1. NRAG 574 Café. Preparación de suelos para vivero 2. NRAG 580 Café. Utilización de los fertilizantes. 3. NRAG 617 Café. Trasplante de fosforito. Proceso 4. NRAG 276 Café. Calendario de siembra 5. NRAG 278 Cacao. Calendario de siembra 6. NRAG 572 Cacao. Utilización de fertilizantes 7. NRAG 573 Cacao. Preparación de suelos para vivero. Proceso	CTA Café y Cacao
1. NRAG 280 Café. Semilla de café. Especificaciones de calidad 2. NRAG 281 Semilla de cacao. Especificaciones de calidad 3. NRAG 930 Café. Área para semillas. Requisitos técnicos 4. NRAG 1021. Semillas de café. Certificación	CTN Inisav

Se modificaron 11 normas ramales en cambios de redacción y de indicadores técnicos o valores numéricos y sus rangos, sugerencias para revisión de consultas bibliográficas de otros expertos y referencias a normativas internacionales de normalización. Estas normas en cuestión fueron:

1. NRAG 011 Café muestreo.
2. NRAG 012 Café cereza. Especificaciones de calidad.
3. NRAG 013 Café crudo para consumo nacional.
4. NRAG 015 Café pergamino y café cáscara. Determinación del rendimiento en café crudo.

5. NRAG 050 Café crudo. Determinación del tamaño de los granos.
6. NRAG 070 Café crudo. Determinación del contenido de defecto.
7. NRAG 144 Café pergamino. Especificaciones de calidad.
8. NRAG 282 Posturas de café. Especificaciones de calidad (sustituye la NRAG 282:80).
9. NRAG 146 Café cáscara. Especificaciones de calidad.
10. NRAG 283 Posturas de cacao. Especificaciones de calidad.
11. NRAG 206 Cacao en pulpa. Especificaciones de calidad.

Las normas de mayor discusión fueron la NRAG 12. Café cereza. Especificaciones de calidad, y NRAG 13. Café crudo para consumo nacional, relacionadas con importantes labores que son definitorias en la calidad del producto final, tales como la recolección y recepción del café cosechado, tema altamente controversial entre productores y comercializadores del grano. Esta polémica radica en que como los precios del grano resultan extremadamente variables y cambiantes, es indispensable el control de la cantidad y calidad de lo recogido, y en estas normas se establecen parámetros condicionantes para cada uno de los niveles de calidad que después reportarán un precio mayor o menor de compra y ganancias para el recolector y el resto de los actores de la cadena productiva. Como cambios de importancia se establecen para la NRAG 012, modificaciones a los requisitos específicos para solo dos calidades de café (I y II), según el porcentaje de imperfecciones totales y de café verde. Para la NRAG 13, los cambios más importantes estuvieron relacionados con los porcentajes máximos permisibles de fragmentos, imperfecciones capitales e impurezas según grado de calidad del café (A, B o C) y clase o tipo (lavado o natural).

Las versiones finales aprobadas en CTNR se validaron en el Consejo Asesor de Normalización (CAN) del Minag, donde los expertos determinaron su aprobación. Específicamente la NRAG 012 Café cereza. Especificaciones de Calidad, y la NRAG 013 Café crudo para consumo

nacional, de conjunto con la NRAG 146 Café cáscara. Especificaciones de calidad, se aprobaron para su edición por Resolución Ministerial 894/2008 del 3 de noviembre de 2008, que cambia su denominación a NRAG 91: 2008 Café cereza. Especificaciones de calidad, 93: 2008 Café. Café crudo para consumo nacional. Especificaciones de calidad, y 92: 2008 Café cáscara. Especificaciones de calidad, respectivamente. Las restantes se encuentran en diferentes fases de edición.

Actualmente se labora en otros documentos normativos, entre ellos:

- Compendio de Inspecciones Tecnológicas.
- Carta Tecnológica de Banco de Semillas.
- Estrategia de semillas.
- Instructivo para Bancos de Semillas.
- Instructivo de manejo, certificación y comercialización de café ecológico.
- Instructivo técnico de canephora.
- Instructivo Técnico para la Cosecha y Beneficio del Café.
- Manual de Inspección para Bancos de Semillas.
- Manual de Extensión Agrícola.
- Manual para el Sistema de Control Interno de la Producción Orgánica de Café en la República de Cuba.
- Instructivo de Política Varietal de Cacao.

Bibliografía

Minag, Ministerio de la Agricultura, CUBA: Catálogo. Café y Cacao. Documento impreso, 4 pp., Minag, La Habana, sin año.

Minag, Ministerio de la Agricultura, CUBA: Reglamento de los Comités Técnicos de Normalización Ramal. Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 10 pp., Minag, La Habana, mayo/2009.

NC 01: Reglas para la estructura, redacción y edición de las normas cubanas y otros documentos normativos relacionados. Oficina Nacional de Normalización (NC), 78 pp., La Habana, 2004.

PNO para la elaboración, entrega, revisión, evaluación y derogación de las normas ramales, de empresa y otros documentos normativos: Dirección de Calidad, 18 pp., Ministerio de la Agricultura, La Habana, mayo 2009.

Anexo 1. CARTA DE CIRCULACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS

CARTA DE CIRCULACIÓN	
TÍTULO DEL ANTEPROYECTO	
Anteproyecto remitido a: _____ -- (nombre, cargo y entidad)	
en fecha _____. Elaborado por _____ (entidad autora)	
y el cual tendrá carácter <input type="checkbox"/> voluntario <input type="checkbox"/> obligatorio	
Esta carta de circulación debe estar en poder de _____ (nombre, cargo y entidad)	
en la dirección siguiente: _____. (dirección postal, fax, E-mail)	
en fecha _____	
Indicar en el recuadro correspondiente:	
<input type="checkbox"/> Votación a favor tal y como se circula. <input type="checkbox"/> Votación en contra adjuntando razones.	
<input type="checkbox"/> Votación a favor adjuntando observaciones. <input type="checkbox"/> Abstención.	
Observaciones o razones (Utilizar hojas adicionales, si es necesario):	
Esta carta de circulación ha sido:	
Contestada por:	Con el Visto Bueno de:
Nombre _____	_____
Cargo _____	_____
Entidad _____	_____
Firma _____	_____
Fecha _____	_____

Actualización de cartas tecnológicas para el cultivo del café¹

Eliosmar Vázquez-López*, Alcibíades Aguilar-Báez* y Wilfredo Díaz-Hernández*

La Carta Tecnológica es una herramienta de trabajo de gran utilidad en la planificación de las labores (Minag, 1987) para la aplicación de las tecnologías de establecimiento y manejo de plantaciones de café. Existen muy pocos ejemplares que datan del año 1985 (Minag, 1985), deteriorados por su uso. El documento consta de 15 cartas; solo propone una opción tecnológica para cada especie de café y no considera los sistemas de manejo actualizados propuestos para el cultivo.

En la nueva propuesta se persigue la actualización de este importante documento. Se proponen 35 Cartas Tecnológicas para diferentes usos, con más de una opción tecnológica para el productor, lo que lo hace más adaptable a la diversidad de sistemas de plantación existentes.

Particularidades de la actualización

- Se diseñaron según tecnologías aprobadas por el Consejo Técnico Asesor de Café y Cacao.
- Se actualizaron los módulos de insumos acorde a dichas tecnologías.

- Se actualizaron los salarios y precios de insumos y servicios.
 - Inclusión de nuevas actividades acorde a las tecnologías validadas por el Consejo Técnico Asesor.
 - Los modelos están en Microsoft Excel, lo que facilita el cálculo ágil y automatizado.
- El documento consta de tres partes fundamentales

1. *Especie Arábica*: Todo el ciclo productivo, para las distancias: 2 m x 1 m, 2 m x 0,8 m y 3 m x 2 m.
2. *Especie Robusta*: Todo el ciclo productivo, para las distancias: 3 m x 2 m y 2,5 m x 2 m.
3. *Producción de posturas*: Viveros y microviveros con cobertizo y sombra natural para 100 000 y 10 000 posturas.

La actualización posibilita a los productores solicitar créditos bancarios que se ajustan a sus necesidades de inversión, cuyas cifras en correspondencia con el costo duplican el gasto anterior (*Tablas 1 y 2*).

Tabla 1. Costo de inversión para plantaciones

Especie	Opción	Tecnologías	Siembra nueva (\$)	Renovación (\$)
Arábica	Anterior	2 x 1 m	71 151	66 753
	Nueva propuesta	2 x 1 m	154 905	143 814
		2 x 0.8 m	182 529	170 845
		3 x 2 m	97 328	85 661
Robusta	Anterior	3 x 2 m	42 675	38 436
	Nueva propuesta	3 x 2 m	97 016	87 554
		2.5 x 2 m	103 843	93 986

¹ Recibido: 24/12/2010

Aprobado: 2/5/ 2011

* Estación Experimental Agro-Forestal UCTB Tercer Frente, Santiago de Cuba, agrotecnia3@tercerfrente.inaf.co.cu

Tabla 2. Costo de producción de posturas

Vivero	Anterior (\$)		Propuesta (\$)	
	100 000 Posturas	100 000 Posturas	100 000 Posturas	10 000 Posturas
Umbráculo	18 097	35 627		3375
Higuereta	15 668	33 114		3119

Impacto

La propuesta permite mejor planificación de las actividades, insumos materiales y fuerza de trabajo necesarias

para la obtención de niveles productivos acorde a las potencialidades de las variedades y condiciones edafoclimáticas. Posee además la ventaja de facilitar el cálculo automatizado con solo indicar el área para la cual se desea obtener la carta si el usuario dispone de tecnología informática.

Bibliografía

- Minag. Ministerio de la Agricultura, Cuba: Instrucciones Técnicas para el cultivo y cosecha del café y del cacao. CIDA. 208 pp., La Habana, 1987.
- _____: Cartas Tecnológicas para el cultivo del café. CIDA. 60 pp., La Habana, 1985.

Café Cacao

PUBLICACIÓN SEMESTRAL

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGRO-FORESTALES
SANTIAGO DE CUBA

Lista cronológica por orden de artículo

No.	Autor (es)	Título	Año	Vol.	No.	Pág.
1	Ramón Antonio Ramos-Navas, Tesfaye Shamber, Taye Kufa, Felipe Martínez-Suárez, Endale Taye, Wondyifraw Tefera, Endale Gebre y Ayelign Mengecha	Efecto del estrés hídrico sobre el comportamiento de cultivares de <i>Coffea arabica</i> bajo condiciones <i>in vitro</i>	2011	10	1	3
2	Francisco Rodríguez-Patterson, Rolando Viñals-Núñez, Rogelio Ramos-Hernández y Osmani Fernández-Palacios	Influencia de las buenas prácticas agrotécnicas en los resultados productivos de la UBPC cafetalera Seguidores del Che	2011	10	1	8
3	Lázaro Arañó-Leyva, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Délima Navarro-Ocaña, Mario J. Verdecia-García y Alexei Yero-Guevara	Resultados de la aplicación de tecnologías en el desarrollo cafetalero de cuatro fincas de la Unidad Básica de Producción Cooperativa 14 de Junio	2011	10	1	13
4	Genovevo Grace de Peralta Hechavarría, Pascual Caro-Cayado, Maritza Idilia Rodríguez-Castro y Norlan Moran-Rodríguez	Producción de injertos de café en Cuba	2011	10	1	20
5	Carlos Alberto Bustamante-González, Maritza Idilia Rodríguez-Castro, Norlan Moran-Rodríguez y Adolfo Ramos-Marzan	Efecto del Nutripel en el crecimiento de posturas de café y cacao	2011	10	1	25
6	Maritza I. Rodríguez-Castro, Carlos Alberto Bustamante-González, Alberto Pérez-Díaz, Rolando Viñals-Núñez y Lázaro Arañó-Leyva	Efecto de dosis de N, P, K e incorporación de la <i>Cana-valia ensiformis</i> como abono verde en el crecimiento vegetativo del <i>Coffea canephora</i> Pierre ex Froehner	2011	10	1	30
7	Wilfredo Lambertt-Lobaina, Antonio Oliveros-Vera, Miguel Menéndez-Grenot, Fernando Selva-Hernández y Pablo Clapé-Borges	Utilización de diferentes materiales en el tapado del cacao en fermentación en cajas	2011	10	1	38
8	Délira Navarro-Ocaña, Pascual Caro-Cayado y Alcibiades Aguilar-Báez	Evaluación preliminar de la subcuenca Bayamo en la zona montañosa de Guisa, de la provincia de Granma para la producción orgánica de café	2011	10	1	44
9	Pablo Clapé-Borges, Miguel Menéndez-Grenot, Miguel Suárez-Núñez, Wilfredo Lambertt-Lobaina, Pedro Ochoa-Mena, Délira Navarro-Ocaña, Gelasio A. Matos-Alonso, Osnielkis Sánchez-Durán y Yannolis Matos-Cueto	Registro de la avifauna en áreas de referencia científica de <i>Theobroma cacao</i> Lin.	2011	10	1	54
10	Délira Navarro-Ocaña, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Eliosmar Vázquez-López, Mario J. Verdecia-García y Alexei Yero-Guevara	Estrategia para la validación y actualización de la base normativa de café y cacao	2011	10	1	59
11	Eliosmar Vázquez-López, Alcibiades Aguilar-Báez y Wilfredo Díaz-Hernández	Actualización de cartas tecnológicas para el cultivo del café	2011	10	1	63

Instrucción para los autores

La revista semestral *Café Cacao* publicará artículos originales acerca de los tópicos específicos de investigaciones en café y cacao; especialmente, en temas de genética y mejoramiento, fitotecnia, suelos y agroquímica, fitopatología, fisiología, química, bioquímica, tecnología industrial y preindustrial, extensión agrícola o investigación participativa; igualmente se aceptarán para publicar comunicaciones breves, reseñas y revisiones bibliográficas si estas responden a las temáticas específicas antes mencionadas. Los científicos de otros países están invitados a enviar sus colaboraciones que estén vinculadas a estos cultivos; las que también se expondrán en Acceso Abierto, reservando todos los derechos.

Los trabajos enviados al Comité Editorial serán sometidos al proceso de dictaminación por pares académicos, utilizando el sistema de doble ciego y en caso necesario dirimir con un tercer árbitro; de acuerdo con el formato de dictamen usado por la revista. Los resultados del proceso serán entregados a los autores, que dispondrán de no más de quince días para enviar la versión corregida.

El lenguaje oficial de la revista será el español. Los trabajos serán mecanografiados a dos espacios, en cuartillas de aproximadamente 28-30 líneas con márgenes superior e inferior de 2,5 cm y derecho e izquierdo de 3 cm. Se enviará original y copia en papel (solo por una cara) y una copia en versión digital. Se recomienda componer el texto principal, las tablas y los pies de figura en Microsoft Word u otro programa compatible, preferentemente en tipo de letra Arial, tamaño 12.

Las figuras deben presentarse en ficheros aparte (Excel, Corel Draw u otro programa utilizado al efecto en blanco y negro) y las imágenes en fotos o diapositivas (con una resolución óptima de 300 pixel/pulgada) que se puedan abrir en los programas Photo Paint, Photoshop u otros para procesamiento de imágenes. Se deberá indicar la ubicación de la figura inmediatamente después de su referencia en el texto. En todos los casos deben presentarse los originales, tanto de figuras como de diapositivas.

Los trabajos originales deberán estar acompañados de la Declaratoria de Originalidad y del Formato de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor. Los artículos a publicar no podrán exceder de 10 cuartillas, entre tablas, figuras y bibliografía; las comunicaciones breves, de cuatro cuartillas, y las reseñas y revisiones bibliográficas, de 10 cuartillas. Se estructurarán de la forma siguiente:

Artículos científicos: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; Resumen con un máximo de 250 palabras y palabras clave; Abstract y Key words; Introducción; Materiales y métodos; Resultados y discusión; Conclusiones (sin enumerar) y Bibliografía.

Comunicaciones breves: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; texto de la comunicación y Bibliografía.

Reseñas y revisiones bibliográficas: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; Resumen con un máximo de 250 palabras y palabras clave; Abstract y Key words; Introducción, el contenido se estructura a criterios del autor y Bibliografía.

La bibliografía debe estar referida en el texto, siguiendo el Sistema Harvard, describiendo todos los elementos que la integran: (autor (es), título del libro o folleto (si es revista, referir el título del artículo y el nombre de la revista e intervalo de páginas), editorial, ciudad y año. Si se tratara de simposios, foros, eventos, etc., se pone su nombre, el lugar donde se efectuó y la fecha.

Las bibliografías tomadas de internet deben estar bien escritas para poder acceder a ellas y poner la fecha de revisión. La lista bibliográfica se ordenará alfabéticamente.

El Comité Editorial de esta revista no tomará en consideración los artículos que no hayan sido preparados de acuerdo con las normas establecidas y que no cumplan los requisitos aquí señalados; asimismo, se reserva el derecho de aprobar o rechazar los trabajos propuestos, notificándosele oportunamente a los interesados.

Índice de autores

A

Aguilar-Báez, Alcibíades (44; 63)
Arañó-Leyva Lázaro (13; 30)

B

Bustamante-González, Carlos Alberto
(25; 30)

C

Caro-Cayado, Pascual (20; 44)
Clapé-Borges, Pablo (38; 54)

D

Díaz-Hernández, Wilfredo (63)

E

Endale, Gebre (3)

F

Fernández-Palacios, Osmani (8)

G

Grave de Peralta-Hechavarría, Genovevo (20)

K

Kufa, Taye (3)

L

Lambert-Lobaina, Wilfredo (38; 54)

M

Martínez-Suárez, Felipe (3)
Matos-Alonso, Gelasio (54)
Matos-Cueto, Yannolis (54)
Menéndez-Grenot, Miguel (38; 54)
Mengecha, Ayelign (3)
Morán-Rodríguez, Norlan (20; 25)

N

Navarro-Ocaña, Délima (13; 44; 54; 59)

O

Ochoa-Mena, Pedro (54)
Oliveros-Vera, Antonio (38)

P

Pérez-Díaz, Alberto (30)

R

Ramajo-Destrades, Jorge Luis (13; 59)
Ramos-Hernández, Rogelio (8)
Ramos-Marzán, Adolfo (25)

Ramos-Navas, Ramón Antonio (3)

Rodríguez-Castro, Maritza Idilia (20; 25; 30)

Rodríguez-Patterson, Francisco (8)

S

Sánchez-Durán, Osnielkis (54)
Selva hernández, Fernando (38)
Shimber, Tesfaye (3)
Suárez-Núñez, Miguel (54)

T

Taye, Endale (3)

V

Vázquez-López, Eliosmar (59; 63)
Verdecia-García, **Mario J.** (13; 59)
Viñals-Núñez, Rolando (8; 30)

W

Wondyifraw, Tefera (3)

Y

Yero-Guevara, Alexei (13; 59)

REVISTA **Café
Cacao**

Solicitud de Suscripción

Renovar Suscripción: _____

Nueva Suscripción: _____

Actualizar datos: _____

Años que solicita: _____

Número de ejemplares por año: _____

Precio por ejemplar: Exterior: 10.00 USD / Nacional: 10.00 MN

Formas de pago:

- Pagos en la Institución directamente o por SOLICITUD A LOS GRUPOS PROVINCIALES del GEAM.
- Pagos en MN: Cheque o transferencias a UPR Inst. Inv. Agroforestales UCTB Tercer Frente.

Código 131.0.14190

Cuenta Bancaria 0684241313910219

NIT 11001317436

Índice de materias

A	Cultivo de embriones (3)	M
Abono verde (30)	Cultivo de tejidos (3)	Monitoreo (54)
Avifauna (54)	E	N
B	Estrés hídrico (3)	Nutripel (25)
Buenas prácticas (8)	Estrés osmótico (3)	NPK (30)
C	F	P
Café (8; 13; 30; 44)	Fermentación (38)	Posturas (25)
Cafeto (25)	H	Producción orgánica (44)
Cacao (25; 38)	Hábitat (54)	R
Cajas de fermentación (38)	I	Rendimiento (8; 13)
<i>Canavalia ensiformis</i> (30)	Injertos (20)	T
Capacitación (13)	Injertos de café (20)	Tapado (38)
Carta tecnológica (30)	Injerto hipocotiledonar (20)	Tecnologías (13)
<i>Coffea canephora</i> (30)	Injertos interespecíficos (20)	Terrazas (8)
Cuenca (44)	Inventario (54)	

Solicitud de Suscripción

Nombre y Apellidos/Name and Surname: _____

Institución/Institution: _____

Profesión/Profession: _____

Dirección/Address: _____

Código Postal/ZipCode: _____ Ciudad/City: _____

País/Country: _____ Teléf./Telephone: _____ Telefax: _____

E-mail: _____ Número de Cuenta o Agencia Bancaria: _____

Enviar solicitud por correo postal o correo electrónico: direccion@tercerfrente.inaf.co.cu